

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
JOGJA SMART SERVICE (JSS): PERSPEKTIF
MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mencapai Derajat Strata Dua (S2)
Dengan Gelar Magister Sains (M.Si)

Di Susun Oleh :

RADITYA RADIATMIKO PUTERA

NPM 052241021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
STISIPOL CANDRADIMUKA PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Radiatmiko Putera
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 3 September 1989
Program studi : Magister Administrasi Publik
NPM : 052241021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
3. Juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

Raditya Radiatmiko Putera

NPM 052241021

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JOGJA SMART
SERVICE (JSS): PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

Disusun Oleh :

RADITYA RADIATMIKO PUTERA

NPM 052241021

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah Disetujui Untuk Diujikan

Pembimbing Utama (I)

Dr. Lisdiana, M.Si

Pembimbing Pendamping (II)

Dr. Arif Rahman Hakim, ST.,M.Si

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JOGJA SMART SERVICE
(JSS) PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh
RADITYA RADIATMIKO PUTERA
NPM : 052241021

Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah dipertahankan di depan Komisi penguji
Pada tanggal : 22 Mei 2025

Tesis ini telah diterima

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sains

Menyetujui :

Dr. Lisdiana, M.Si.
Pembimbing I

Dr. Arif Rahman Hakim, S.T., M.Si
Pembimbing II

Pjs Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik
STISIPOL Candradimuka

Drs. Mardianto M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JOGJA SMART SERVICE
(JSS) PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh
RADITYA RADIATMIKO PUTERA
NPM : 052241021

Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji
Pada tanggal: 22 Mei 2025

KOMISI PENGUJI

No	Nama Dosen	Team Penguji	Asal Instansi	Tanda Tangan
1	Dr. Lisdiana, M.Si.	Pembimbing I		
2	Dr. Arif Rahman Hakim, S.T., M.Si	Pembimbing II		
3	Dr. Hj. Umiyati Idris, SE., M.Si	Penguji 1		
4	Dr. Icuk M. Sakir, S.Sos.,M.Si.	Penguji 2		
5	Drs. Mardianto, M.Si.	Penguji 3		

**Tesis ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sains**

Palembang, 22 Mei 2025
Menyetujui,
Pjs Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Drs. Mardianto, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua dan Mertua Tercinta

Papa, Mama, Bapak, dan Ibu yang selalu memberikan doa, cinta, dukungan tanpa batas.

2. Istri Tercinta dan Anak

Untuk istri tercinta Ns. Ani Syafriati, M.Kep.,Sp.Kep.MB, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat selama saya menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas segala kasih dukungan dan motivasi yang menjadi kekuatan saya dalam menyelesaikan studi ini. Dan kedua putri tercinta, Savrinadeya Raditya Putri dan Serannisa Raditya Putri.

3. Dosen pembimbing

Terima kasih kepada Ibu Dr. Lisdiana, M.Si dan Bapak Dr. Arif Rahman Hakim, ST.,M.Si. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penelitian ini.

4. Seluruh pengguna Jogja Smart Service (JSS)

Yang telah menjadi sumber inspirasi dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan layanan masyarakat.

5. Teman-teman seperjuangan.

6. Kepada semua dosen pengajar dan para staf akademik.

MOTTO :

"Belajar adalah perjalanan tanpa akhir, karena setiap hari adalah kesempatan untuk berkembang."

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi layanan digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Jogja Smart Service (JSS), aplikasi terpadu yang menyediakan layanan administrasi, pelaporan, dan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna JSS dengan menggunakan model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi: *Reliability* (Keandalan), *Assurance* (Jaminan), *Tangibles* (Bukti Fisik), *Empathy* (Empati), dan *Responsiveness* (Daya Tanggap). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan simple random sampling terhadap 398 responden pengguna JSS di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengguna merasa sangat puas dengan layanan JSS. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan terutama untuk dimensi *Responsiveness* (Daya Tanggap), khususnya terkait kecepatan respon dan penanganan keluhan. Faktor usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan frekuensi penggunaan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan pada aspek daya tanggap, peningkatan kualitas antarmuka aplikasi, serta perluasan sosialisasi dan edukasi literasi digital agar pemanfaatan JSS dapat lebih optimal dan inklusif.

Kata kunci: Kepuasan Pengguna, Jogja Smart Service, SERVQUAL, Layanan Digital

ABSTRACT

The development of information and communication technology encourages local governments to adopt digital services to improve the quality of public services. One of the Yogyakarta City Government's innovations is Jogja Smart Service (JSS), an integrated application that provides administrative, reporting, and public information services. This study aims to analyze the level of JSS user satisfaction using the SERVQUAL model which includes five dimensions: Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness. The research method used is descriptive quantitative, with simple random sampling of 398 JSS user respondents in Yogyakarta City. The results showed that in general, users were very satisfied with JSS services. However, there is still room for improvement, especially for the Responsiveness dimension, especially regarding the speed of response and handling of complaints. Age, education level, gender, and frequency of use also have a significant effect on the level of satisfaction. This study suggests improvements to the responsiveness aspect, improving the quality of application displays, as well as expanding socialization and digital literacy education so that JSS utilization can be more optimal and inclusive.

Keywords : *User Satisfaction, Jogja Smart Service, SERVQUAL, Digital Service*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Jogja Smart Service (JSS): Perspektif Masyarakat Kota Yogyakarta” ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di Kota Yogyakarta, peran penting JSS dalam penyediaan layanan publik, dan pentingnya mengetahui tingkat kepuasan pengguna untuk perbaikan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta berdasarkan lima dimensi SERVQUAL (*Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, dan Responsiveness*).

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Administrasi Publik di STISIPOL Candradimuka. Dalam proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si, Selaku Ketua STISIPOL Candradimuka Palembang.
2. Drs. Mardianto, M.Si, selaku Pjs Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik.
3. Dr. Lisdiana, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama
4. Dr. Arif Rahman Hakim, ST.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

5. Pengajar/Dosen serta Staf Akademik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana STISIPOL Candradimuka.
6. Kedua Orang Tua dan Mertua.
7. Istri dan Anak-anakku
8. Seluruh Keluarga besar yang selalu Mendukung.
9. Teman-teman seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan layanan JSS dan studi selanjutnya.

Palembang, 9 Januari 2025

Raditya Radiatmiko Putera

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	III
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	V
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
<i>ABSTRACT</i>	X
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR TABEL.....	XVI
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. E-Government.....	10
B. Smart City	14
C. Kepuasan Pelanggan.....	24
D. Jogja Smart Service	29
E. Model SERVQUAL	31
F. Kerangka Pemikiran	34
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian.....	37
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
C. Variabel Penelitian	37
D. Definisi Operasional	39
E. Populasi dan Sampel.....	41
F. Unit Analisis	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data	45
I. Sistematika Laporan	47
BAB IV	
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Jogja Smart Service	49

BAB V	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Hasil Penelitian	73
B. Pembahasan Hasil Penelitian	156
BAB IV	
PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	179
DAFTAR PUSTAKA	180
LAMPIRAN	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Halaman Utama JSS (Web)	51
Gambar 4.2 Layanan Terbaru “KSJPS”	53
Gambar 4.3 Layanan paling banyak diakses di JSS	53
Gambar 4.4 Sebaran lokasi CCTV	54
Gambar 4.5 Tampilan CCTV (Lok. Utara Malioboro Mall)	54
Gambar 4.6 Informasi Pelatihan	55
Gambar 4.7 Halaman Utama E-Regulasi	56
Gambar 4.8 E-Regulasi	57
Gambar 4.9 Persyaratan Dokumen	57
Gambar 4.10 Perizinan DPMPTSP	58
Gambar 4.11 Ketentuan, Panduan Dan Peta Lokasi Free Hotspot JSS	60
Gambar 4.12 PBB Online	61
Gambar 4.13 Lowongan Pekerjaan	62
Gambar 4.14 Layanan Penerimaan Tamu	63
Gambar 4.15 Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	64
Gambar 4.16 Kategori Layanan JSS	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional	39
Tabel 5.1. Distribusi dan frekuensi tingkat usia responden	71
Tabel 5.2 Distribusi dan frekuensi jenis kelamin responden	72
Tabel 5.3 Distribusi dan frekuensi tingkat pendidikan responden	72
Tabel 5.4 Distribusi dan frekuensi penggunaan JSS responden	73
Tabel 5.5 Layanan JSS Selalu Tersedia Saat Saya Membutuhkannya (Harapan dan Persepsi)	73
Tabel 5.6 Informasi yang Disediakan oleh JSS Selalu Akurat (Harapan dan Persepsi)	74
Tabel 5.7 Fitur-Fitur dalam JSS Berfungsi dengan Baik Tanpa Adanya Gangguan (Harapan dan Persepsi)	75
Tabel 5.8 JSS Memberikan Solusi yang Sesuai dengan Kebutuhan Saya (Harapan dan Persepsi)	76
Tabel 5.9 Aplikasi JSS Mudah Dipahami oleh Pengguna Baru (Harapan dan Persepsi)	77
Tabel 5.10 Aplikasi JSS Mudah Digunakan dan Menu-Menu Jelas (Harapan dan Persepsi)	78
Tabel 5.11 Proses Pengisian Formulir atau Penggunaan Fitur dalam JSS Sederhana (Harapan dan Persepsi)	79
Tabel 5.12 JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan (Harapan dan Persepsi)	80
Tabel 5.13 JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat (Harapan dan Persepsi)	81
Tabel 5.14 Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah (Harapan dan Persepsi)	82
Tabel 5.15 Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS (Harapan dan Persepsi)	83
Tabel 5.16 Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas (Harapan dan Persepsi)	84
Tabel 5.17 Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif (Harapan dan Persepsi)	85
Tabel 5.18 Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS (Harapan dan Persepsi)	86
Tabel 5.19 Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya (Harapan dan Persepsi)	87
Tabel 5.20 Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin (Harapan dan Persepsi)	88
Tabel 5.21 JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya (Harapan dan Persepsi)	89
Tabel 5.22 Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat (Harapan dan Persepsi)	90
Tabel 5.23 JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna (Harapan dan Persepsi)	91

Tabel 5.24 Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS (Harapan dan Persepsi)	92
Tabel 5.25 Distribusi Frekuensi Kategori Usia <i>Reliability</i> (Keandalan)	93
Tabel 5.26 Distribusi Frekuensi Kategori Usia <i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	95
Tabel 5.27 Distribusi Frekuensi Kategori Usia <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	98
Tabel 5.28 Distribusi Frekuensi Kategori Usia <i>Assurance</i> (Jaminan)	100
Tabel 5.29 Distribusi Frekuensi Kategori Usia <i>Empathy</i> (Empati)	103
Tabel 5.30 Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin <i>Reliability</i> (Keandalan)	105
Tabel 5.31 Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin <i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	107
Tabel 5.32 Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	109
Tabel 5.33 Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin <i>Assurance</i> (Jaminan)	111
Tabel 5.34 Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin <i>Empathy</i> (Empati)	113
Tabel 5.35 Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan <i>Reliability</i> (Keandalan)	115
Tabel 5.36 Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan <i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	118
Tabel 5.37 Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	121
Tabel 5.38 Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan <i>Assurance</i> (Jaminan)	124
Tabel 5.39 Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan <i>Empathy</i> (Empati)	127
Tabel 5.40 Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan <i>Reliability</i> (Keandalan)	131
Tabel 5.41 Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan <i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	134
Tabel 5.42 Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	137
Tabel 5.43 Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan <i>Assurance</i> (Jaminan)	140
Tabel 5.44 Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan <i>Empathy</i> (Empati)	143
Tabel 5.45 Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Usia	148
Tabel 5.46 Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Jenis Kelamin	150
Tabel 5.47 Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Tingkat Pendidikan	151
Tabel 5.48 Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Frekuensi Penggunaan	152
Tabel 5.49 Persentase Total Tingkat Kepuasan Dimensi SERVQUAL	153
Tabel 5.50 Persentase Total Tingkat Kepuasan Dimensi SERVQUAL	153

Tabel 5.51 Skor Rata-rata Harapan dan Persepsi	154
Tabel 5.52 Skor Keseluruhan Harapan dan Persepsi	155
Tabel 5.53 Skor Kesenjangan (Gap)	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang signifikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuat berbagai perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh banyak instansi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta transparansi.

Dengan meningkatnya penggunaan e-government, kepuasan para pengguna menjadi faktor penting yang perlu dijaga oleh pemerintah dalam menyampaikan layanan dan informasi. Masyarakat berperan dalam perubahan cara pemerintah beroperasi, salah satu kontribusi yang bisa diberikan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Evaluasi ini akan menjadi tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas dan transparansi dalam penyampaian informasi. Situasi ini tidak bisa dihindari di era reformasi dan globalisasi yang sedang berlangsung saat ini.

Kepuasan masyarakat atau pengguna terhadap layanan publik yang disediakan pemerintah adalah tanggapan langsung dari individu yang telah memanfaatkan layanan tersebut. Tanggapan atau pendapat masyarakat bisa dibedakan menjadi dua kategori yaitu positif atau negatif, yang mana hal ini tergantung pada standar dan kualitas layanan yang diterima sudah sesuai dengan harapan atau belum. Kemudahan mengakses e-Government membuat kepuasan sebagai sesuatu yang

sangat penting untuk dicapai. Dalam hal ini kepuasan pengguna tidak hanya memiliki fungsi sebagai faktor penting dalam penggerak perilaku yang berkelanjutan, tetapi juga merupakan elemen utama dalam membangun dan menjaga loyalitas pengguna e-Government.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah meluncurkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kota Yogyakarta sebagai smart city.

Jogja Smart Service adalah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi. Layanan yang ditawarkan melalui JSS mencakup administrasi kependudukan, pelaporan masalah lingkungan, pembayaran pajak daerah, hingga pengaduan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta (Diskominfo), jumlah pengguna JSS terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tercatat 61.606 pengguna, dan angka ini meningkat menjadi 199.700 pengguna aktif pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Namun, meskipun jumlah pengguna JSS meningkat, terdapat indikasi bahwa layanan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Sari dan Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa kualitas sistem dan informasi dalam aplikasi Jogja Smart Service memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan JSS berdampak positif pada efisiensi pelayanan publik. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi

bahwa literasi digital masyarakat dan ketersediaan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama dalam optimalisasi pemanfaatan JSS.

Secara teoritis, kepuasan pengguna terhadap layanan publik berbasis digital dapat dianalisis dengan model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1988). Model SERVQUAL mencakup lima dimensi utama, yaitu *Reliability* (Keandalan), *Assurance* (Jaminan), *Tangibles* (Bukti Fisik), *Empathy* (Empati), dan *Responsiveness* (Daya Tanggap).

Selain itu, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pengalaman pengguna dalam memanfaatkan JSS. Rahmawati et al. (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa literasi digital masyarakat Yogyakarta, terutama di kalangan kelompok usia lanjut, masih tergolong rendah. Akibatnya, banyak pengguna yang tidak dapat memanfaatkan fitur-fitur JSS secara optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

Karakteristik demografis seperti usia, pendidikan, dan frekuensi penggunaan aplikasi dapat memengaruhi persepsi terhadap layanan JSS. Misalnya, pengguna yang lebih muda atau yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mungkin lebih terbiasa menggunakan aplikasi digital dan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap teknologi dibandingkan dengan pengguna yang lebih tua atau kurang berpendidikan. Sukarno dan Fadillah (2019) dalam penelitian mereka tentang adopsi teknologi di Indonesia menemukan bahwa usia dan latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi digital. Berdasarkan hal ini, penting untuk memahami bagaimana kelompok pengguna yang berbeda merasakan pengalaman mereka dalam

menggunakan JSS, karena hal ini dapat memberikan wawasan penting dalam merancang aplikasi yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai segmen masyarakat.

Dari sisi infrastruktur, laporan tahunan Diskominfo Kota Yogyakarta (2023) menyebutkan bahwa meskipun 90% wilayah kota telah terjangkau jaringan internet, masih terdapat beberapa area dengan konektivitas yang tidak stabil. Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat di wilayah tertentu untuk mengakses layanan JSS secara optimal.

Sebagai bagian strategi smart city, Jogja Smart Service diharapkan dapat mendukung konsep "smart governance," yaitu pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks ini, tingkat kepuasan pengguna terhadap JSS dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi smart governance di Kota Yogyakarta. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan ini, diperlukan evaluasi mendalam yang tidak hanya mengidentifikasi tingkat kepuasan pengguna, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan layanan digital pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas teknis sistem, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan. Hal ini relevan dengan konteks JSS, di mana partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan layanan.

Meskipun Jogja Smart Service (JSS) memiliki berbagai fitur yang dirancang untuk mempermudah akses layanan publik, tidak semua masyarakat memahami cara

kerja dan manfaat aplikasi tersebut. Siregar dan Lestari (2020) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi berbasis e-government di Indonesia dapat menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan teknologi dengan optimal. Masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya fungsi aplikasi seringkali tidak menggunakannya atau hanya menggunakan sebagian kecil fiturnya. Hal ini dapat memperburuk tingkat kepuasan pengguna karena aplikasi yang seharusnya mempermudah proses administrasi menjadi tidak efektif. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi mengenai JSS menjadi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal.

Hal tersebut memiliki implikasi praktis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pengalaman pengguna JSS. Misalnya, langkah-langkah seperti peningkatan kecepatan respon terhadap pengaduan, perbaikan desain antarmuka aplikasi, dan penyediaan pelatihan literasi digital bagi masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, perluasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas, juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan JSS dengan mudah.

Selain pemaparan di atas, penting juga untuk membahas aspek partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan layanan JSS. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai kampanye sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi ini, salah satunya melalui media sosial dan workshop langsung di tingkat kelurahan. Namun, efektivitas kampanye ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Berdasarkan penelitian oleh Nugroho et al. (2023) mengungkapkan bahwa

kampanye sosialisasi layanan digital, termasuk JSS, masih kurang efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui sepenuhnya fungsi dan manfaat dari layanan JSS. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih baik, termasuk penggunaan media sosial, pelatihan langsung, dan penyebaran informasi di tingkat komunitas, agar masyarakat lebih teredukasi dan termotivasi untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam diskusi langsung tentang pengembangan layanan publik mampu meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengalaman kota-kota lain di Indonesia juga dapat dijadikan pelajaran. Misalnya, Surabaya melalui layanan Surabaya Single Window (SSW) telah berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat hingga 85% pada tahun 2022. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan komunitas pengguna aplikasi. Kota Yogyakarta dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini untuk memperkuat JSS.

Selain itu, penelitian Rahardjo (2023) menekankan pentingnya fitur personalisasi dalam aplikasi layanan publik. Dengan personalisasi, aplikasi dapat memberikan rekomendasi layanan yang relevan berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna. Fitur ini dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital. Dalam konteks JSS, fitur seperti pengingat otomatis untuk pembayaran pajak atau pendaftaran layanan kependudukan dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tarik aplikasi.

Aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan aplikasi seperti JSS. Studi terbaru oleh Wijaya et al. (2023) menunjukkan bahwa

kepercayaan pengguna terhadap layanan digital pemerintah sangat dipengaruhi oleh jaminan keamanan data. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memastikan bahwa JSS telah mematuhi standar keamanan data yang berlaku, seperti ISO 27001, untuk menjaga kepercayaan pengguna.

Di samping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk meningkatkan efisiensi layanan JSS. Misalnya, chatbot berbasis AI dapat digunakan untuk merespons pertanyaan atau pengaduan pengguna secara otomatis dan real-time. Inisiatif serupa telah diterapkan di beberapa kota besar seperti Jakarta melalui aplikasi JAKI dan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan responsivitas layanan.

Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah evaluasi berkelanjutan terhadap performa aplikasi. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengadopsi model evaluasi berbasis data, seperti penggunaan analitik pengguna untuk memahami pola interaksi masyarakat dengan JSS. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi fitur yang kurang dimanfaatkan atau masalah teknis yang sering dialami pengguna. Dengan demikian, pengembangan JSS dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat di identifikasikan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Jogja Smart Service (JSS).
2. Adanya perbedaan dalam menggunakan aplikasi JSS antar kelompok pengguna.
3. Hambatan akses layanan Jogja Smart Service (JSS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kepuasan pengguna berdasarkan kategori demografis (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan) terhadap layanan Jogja Smart Service (JSS)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap layanan JSS
2. Untuk menganalisis perbandingan tingkat kepuasan pengguna berdasarkan kategori demografis (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan frekuensi penggunaan) layanan Jogja Smart Service (JSS)?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai analisis kepuasan pengguna terhadap layanan berbasis teknologi di sektor publik, khususnya mengenai Jogja Smart Service (JSS). Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan mengenai layanan publik digital di kota-kota lain di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa diaplikasikan oleh pihak berwenang, khususnya pengelola JSS, untuk mengevaluasi kualitas layanan dan meningkatkan aspek yang masih kurang memadai menurut perspektif masyarakat. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. E-Government

E-Government merupakan inisiatif pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi elektronik. dan melaksanakan perubahan untuk memudahkan kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Melalui pengenalan e-Government, pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan sistem manajemen dan proses bisnis dalam pemerintahan dan pemerintah daerah.

E-government bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara karena pada dasarnya e-government dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan cakupan. Terdapat sejumlah definisi mengenai e-government, yang bergantung pada perspektif pihak yang mendefinisikan serta tingkat kemajuan yang ada. Berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government dan standarisasi Depkominfo dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengarahkan semua lembaga publik di Indonesia untuk memanfaatkan e-Government untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Melalui tahap perubahan ini, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan perkembangan teknologi informasi untuk menghapus batasan-batasan dalam organisasi birokrasi, serta menciptakan jaringan sistem pengelolaan dan proses kerja yang memungkinkan lembaga-lembaga pemerintah beroperasi secara sinergis guna

mempermudah akses ke seluruh informasi dan layanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah.

Berikut ini empat model dalam E-Government, antara lain :

1. *Government-to-Customer (G2C)*

Merupakan penyampaian layanan publik serta informasi secara langsung dari pemerintah kepada masyarakat, serta pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

2. *Government-to-Business (G2B)*

Merupakan layanan yang ditujukan kepada semua pelaku usaha di Indonesia. Hal Ini memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah karena dapat menciptakan iklim bisnis yang baik dalam suatu negara. G2B juga memungkinkan para pengusaha untuk lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah, sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalankan usaha mereka.

3. *Government-to-Government (G2G)*

Merupakan fasilitas yang diberikan untuk para pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari model G2G adalah untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi antara lembaga pemerintahan melalui database yang terhubung dengan instansi yang ada dan tentunya bisa diakses secara online.

4. *Government-to-Employee (G2E)*

Tidak hanya fokus pada masyarakat umum, pemerintah juga berupaya untuk memberikan layanan yang lebih terarah bagi pegawai atau karyawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan dan pelayanan yang baik untuk para

pegawai. Contoh beberapa layanan dalam model E-Government G2E mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menyediakan informasi dan layanan bagi masyarakat, dunia usaha, serta berbagai aspek terkait pemerintahan. E-Government dapat diterapkan pada sektor legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi internal, menyajikan layanan publik, atau proses pemerintahan yang bersifat demokratis.

Berikut ini enam strategi pemerintah pusat dalam penyusunan e-government, antara lain :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada

partisipasi dalam pemanfaatan e-government sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Eko Indrajit (dalam Prasetyo, 2025) mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan E-government yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan

Visi dan misi sudah terdokumentasi dengan baik, dituangkan dalam suatu dokumen berupa perancangan TIK (masterplan) atau melekat pada tupoksi organisasi yang menangani TIK yang juga tertuang dalam PERDA.

2. Kelembagaan

Keberadaan unit pengelola TI mempunyai wewenang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena Bupati/Walikota memiliki political will terhadap pembangunan dan pengembangan E-government. Kewenangan diperlukan mengingat tugas unit pengelola TIK berkaitan dengan unit kerja yang lain seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur, sharing informasi dan data, dan sebagainya. Adanya kewenangan yang cukup tinggi membuat fungsi koordinasi bisa dijalankan dengan baik.

3. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan melekat pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin, dalam hal ini Bupati/Walikota. Faktor kepemimpinan melihat sejauh mana andil Bupati/Walikota terkait dengan pengembangan e-government.

4. Aplikasi

Mengingat pengembangan e-government lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem e-government untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama (*GIF – Government Interoperability Framework*).

B. Smart City

Perkembangan reformasi pemerintahan ini juga seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih sehingga berdampak positif bagi keseluruhan sektor kehidupan sosial khususnya dibidang peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya pemerintahan di masing masing daerah di Indonesia, reformasi birokrasi sendiri sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas tata Kelola pemerintah yang lebih maju (Ramli, 2017), maka saat ini melalui otonomi daerah pemerintah dimasing-masing wilayah berhak mengatur kotanya secara mandiri dan disesuaikan dengan ide dan gagasan dari pemerintahnya (Nurmawan, 2018).

Peningkatan jumlah penduduk di kota menimbulkan tantangan baru bagi daerah perkotaan. Hal ini termasuk masalah sampah, pendidikan, transportasi, kondisi sosial ekonomi, bencana, dan kesehatan. Di pihak lain, masyarakat yang semakin maju dan sejahtera memiliki banyak harapan, seperti lingkungan hunian yang nyaman dan pekerjaan yang baik, tersedianya ruang publik yang memadai, serta kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik.

Kota cerdas (*smart city*) saat ini memang sedang populer di Indonesia. Hal ini bukan hanya untuk menunjukkan prestise sebagai kota yang pintar, tetapi kota cerdas merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan perkembangan suatu kota di negara yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Konsep Kota Cerdas (*Smart City*) didefinisikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai penataan kota secara terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju, dan modern. Tujuan dari konsep ini antara lain meningkatkan produktivitas daerah, daya saing ekonomi, dan membangun fondasi Indonesia sebagai *smart nation* (ditjenbinaadwil, 2021).

Menurut Hasibuan dan Sulaiman (2019) menjelaskan bahwa konsep kota cerdas (*smart city*) merujuk pada pengelolaan sumber daya kota secara efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, *smart city* adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Implementasi konsep kota cerdas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan meningkatkan kemampuan kota dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Dalam rangka mendukung berbagai aktivitas pengembangan infrastruktur kota dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan teknologi yang cukup untuk melaksanakan semua aktifitas tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat yang global, kompetitif, serta kota yang cerdas dan

nyaman dihuni, setiap Pemerintah Daerah harus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan menyiapkan rencana pembangunan kota masa depan yang berkualitas.

Berkembangnya ide Smart City menyebabkan munculnya beragam pengertian mengenai konsep tersebut yang masih belum jelas atau seragam. Pada mulanya, kota-kota yang disebut Smart City berhasil menciptakan inovasi baru dalam mengatasi masalah di wilayah mereka, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kinerja kota tersebut. Proses pembangunan kota-kota menuju Smart City dimulai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang umumnya bersifat terbatas, terkait dengan masalah-masalah prioritas. Di Indonesia, sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Malang, Jakarta, dan Surabaya menghadapi isu pertumbuhan penduduk yang pesat, kemacetan lalu lintas, penumpukan limbah, serta berbagai masalah kependudukan lainnya yang membutuhkan solusi yang efektif. Dengan bantuan teknologi, beberapa kota besar ini mulai beralih ke pengimplementasian konsep Kota Cerdas.

Menurut Hasibuan dan Sulaiman (2019), ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun Smart City, antara lain :

1. Peran Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan

pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.

2. Dukungan Masyarakat

Masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui dukungan masyarakat atas program-program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan idea tau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungnya, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya.

3. Pembiayaan

Sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun Smart City berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jika dimungkinkan Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah

Pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut.

4. Teknologi

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing

Selain beberapa landasan diatas, perlu juga melihat indikator-indikator atau faktor pendukung dalam mewujudkan *smart city*. Menurut Pratama, (dalam Hidayat dan Soetarto, 2022), terdapat enam indikator *smart city*, yaitu sebagai berikut:

1. *Smart economy*

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian *smart city* pada bagian (dimensi) *smart economy* meliputi dua hal, yakni proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitive*). Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya di suatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja,

pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.

2. *Smart people*

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*). *Smart people* dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *smart city*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT seperti penerapan elearning, pemanfaatan sistem informasi sekolah/perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi/bahas pembelajaran, dan lain-lain.
- b. Adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

3. *Smart governance*

Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. *Smart governance* terdiri atas tiga bagian sebagai berikut :

- a. Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online.
- b. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi smart city dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik (pembuatan KTP, SIM dan lain-lain), penyediaan layanan administrasi keuangan/pembayaran yang efektif, hemat waktu, dan otomatis (pembayaran listrik, air dan lainlain), dan adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik.
- c. Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas.

4. *Smart Mobility*

Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada *smart mobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

5. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan *smart environment* perlu adanya beragam

terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor *network* dan *wireless sensor network*, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database sistem, *mobile computing*, sistem operasi, *parallel computing*, *recognition (face recognition, image recognition)*, *image processing*, *intelligence transport system*, dan beragam teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.

6. *Smart Living*

Pada *smart living* terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *smart living*, terdapat tiga buah sub bagian yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem filtering/proxy), CCTV yang terpasang ditempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas.
- b. Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile.
- c. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik

di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT/SDM yang kompeten.

Hasibuan dan Sulaiman, (2019) menjelaskan juga bahwa untuk mewujudkan sebuah kota yang cerdas, maka masing-masing Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus menetapkan visi, misi, strategi, sasaran dan program pembangunan yang menunjukkan sebuah kota cerdas yaitu menjadikan kotanya untuk menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan sejahtera.

1. Kota Metropolitan bermakna bahwa kota berfungsi sebagai pusat penyelenggara pemerintahan, pusat kehidupan politik lokal, pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial, seni dan budaya masyarakat, pusat permukiman maju yang ditandai oleh semakin terpadunya kegiatan sosial ekonomi, terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan, tersedianya prasarana dan sarana yang maju, bermutu, dan terpadu, penataan ruang kota dan lingkungan hidup yang efektif.
2. Berdaya saing bermakna bahwa kota mempunyai keunggulan kompotitif, komparatif dan koperatif secara regional, nasional dan global yang ditandai oleh tingginya produktivitas sumber daya manusia, berkembangnya industri, perdagangan dan jasa keuangan, tersedianya infratraktur sosial ekonomi yang lengkap, terjaganya stabilitas keamanan, sosial dan politik, terwujudnya tata pemerintahan yang professional, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Nyaman bermakna bahwa kota menjadi kota layak huni bagi seluruh warga dalam mengekspresikan dan menjalankan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya

yang ditandai oleh suasana aman, tenang, damai, tertib, beradab, bersahaja, serta bebas dari rasa takut dan khawatir.

4. Peduli bermakna bahwa kota melalui Pemerintah Daerahnya mampu memberikan pelayanan dan perhatian yang tulus, empati, adil dan merata bagi seluruh warga kota tanpa membedakan suku, ras, agama, asal-usul dan golongan yang ditandai oleh sikap warga kota yang disiplin, suka bekerja keras, terbuka.
5. Sejahtera bermakna bahwa kota dapat memenuhi semua hak-hak dasar masyarakatnya, baik hak atas pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, kehidupan keagamaan, keamanan, mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta semakin meningkatnya pendapatan masyarakat.

Urgensi mewujudkan *smart city* di kota-kota Indonesia sudah sepatutnya menjadi perhatian serius. Mengingat kota-kota besar menjadi magnet urbanisasi. Permasalahan akut masyarakat urban seperti pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih (Harahap, 2013). Oleh sebab itu, dalam implementasinya *smart city* perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dalam penerapannya, *smart city* memiliki tujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan warga melalui perbaikan layanan, penguatan, dan partisipasi masyarakat.

C. Kepuasan Pelanggan

1. Definisi Kepuasan Pelanggan

Kata “kepuasan” atau *satisfaction* berasal dari bahasa latin “*satis*” (yang berarti cukup baik, memadai) dan “*facio*” (yang berarti melakukan atau membuat), sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Berdasarkan penjelasan Kotler (2007), kepuasan adalah perasaan positif atau negatif yang dialami seseorang setelah membandingkan hasil produk yang dipikirkan dengan hasil yang diharapkan. Apabila hasilnya di bawah harapan, pelanggan akan merasa tidak puas. Jika hasilnya sesuai dengan harapan, pelanggan merasa puas. Dan jika hasilnya melebihi ekspektasi, pelanggan merasa sangat puas atau senang.

Kepuasan adalah penilaian pribadi mengenai seberapa baik produk atau layanan dapat memenuhi keinginan dan ekspektasi pelanggan. Kepuasan adalah ukuran perbedaan antara apa yang sebenarnya ditawarkan oleh produk dan apa yang diperkirakan oleh pengguna dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.

Kepuasan pelanggan adalah elemen penting dalam keberhasilan sebuah organisasi, baik dalam sektor bisnis maupun pelayanan publik. Konsep kepuasan pelanggan telah menjadi pusat perhatian berbagai penelitian dan praktisi karena hubungannya yang erat dengan loyalitas pelanggan, profitabilitas, dan reputasi organisasi.

Menurut Oliver (dalam Supriyanto, 2010) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja

dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain :

a. Kualitas Produk/Layanan

Produk atau layanan yang berkualitas tinggi, andal, dan memenuhi kebutuhan pelanggan merupakan fondasi kepuasan. Ini mencakup aspek fungsionalitas, kinerja, daya tahan, dan kegunaan.

b. Harga

Harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang diterima pelanggan sangat penting. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi kepuasan, bahkan jika kualitas produk sangat baik. Persepsi nilai sangat krusial di sini.

c. Layanan Pelanggan

Layanan pelanggan yang ramah, responsif, dan efektif dalam menyelesaikan masalah merupakan faktor kunci. Kecepatan respons, keramahan, dan kemampuan memecahkan masalah secara efisien akan meningkatkan kepuasan.

d. Komunikasi

Komunikasi yang efektif dan transparan dengan pelanggan, baik sebelum, selama, maupun setelah pembelian, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kepuasan.

e. Kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa

Konsumen akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan.

f. Pengalaman Pelanggan (Customer Experience)

Seluruh pengalaman pelanggan, mulai dari interaksi pertama hingga pasca-pembelian, membentuk persepsi keseluruhan mereka terhadap merek.

Pengalaman positif akan meningkatkan kepuasan.

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Pemantauan dan penilaian mengenai kepuasan pelanggan telah menjadi aspek yang sangat penting. Ini disebabkan karena tindakan tersebut mampu memberikan umpan balik serta saran untuk kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Secara umum, kepuasan pelanggan bisa dievaluasi dengan berbagai metode dan teknik yang berbeda. Kotler (dalam Prihastono, 2012) mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut :

a. Sistem keluhan dan Saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (*customer-oriented*) perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang

mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang bisa dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka langsung beralih pemasok dan tidak akan membeli produk perusahaan tersebut lagi. Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan tidak memberikan imbal balik dan tindak lanjut yang memadai kepada mereka yang telah bersusah payah ‘berpikir’ (menyumbang ide) kepada perusahaan.

b. Ghost Shopping

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (*ghost shopper*) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk- produk tersebut. Selain itu para *ghost shopper* juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan

pelanggan dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya setiap manajer perusahaan terjun langsung menjadi *ghost shopper* untuk mengetahui langsung bagaimana karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau penilaian (misalnya dengan cara menelepon perusahaannya sendiri dan mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan).

c. *Lost Customer Analysis*

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya *exit interview* saja yang perlu, tetapi pemantauan *customers loss rate* juga penting, di mana peningkatan *customers loss rate* menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.

d. Survei Kepuasan Konsumen

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan metode survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik (*feedback*) secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.

D. Jogja Smart Service

Smart City telah menjadi bagian penting dalam perencanaan perkotaan. Smart City adalah hasil dari penelitian mendalam dan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, lingkungan, dan daya saing suatu kota. Selain itu, informasi yang terintegrasi juga telah disediakan melalui aplikasi Jogja Smart Service, yang berfungsi sebagai sumber informasi digital untuk kota Yogyakarta berbasis aplikasi mobile, dan secara resmi diluncurkan oleh pemerintah daerah D.I. Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2018.

Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) ini berfungsi sebagai platform interaktif dan mandiri yang mengikuti kemajuan teknologi terbaru, tren, serta perilaku masyarakat dalam penggunaan ponsel pintar. Tampilan Jogja Smart Service yang menarik, sederhana, dan mudah dioperasikan.

Jogja Smart Service adalah aplikasi yang bisa diakses oleh warga Kota Yogyakarta. Aplikasi JSS menekankan layanan mandiri yang bertujuan memberikan tanggapan dengan cepat kepada masyarakat, yang dikenal sebagai sistem “satu pintu” oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Aplikasi ini berbasis sistem satu pintu dan dapat diunduh dari Play Store yang ada di sistem Android.

Aplikasi ini merupakan platform yang dapat diakses melalui ponsel pintar dan situs web, digunakan oleh semua orang untuk memudahkan penyampaian informasi. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya ponsel dan smartphone, dianggap lebih efisien dalam menyebarkan informasi terkait pelayanan publik di daerah. Aplikasi yang berbasis web dan ponsel cerdas semakin banyak diminati berkat kemampuan integrasi yang luas, seperti akses internet, media digital, aplikasi, serta alat canggih lainnya seperti GPS dan accelerometer, beserta berbagai fungsi tambahan.

Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini adalah langkah lanjutan dari sistem pengaduan yang telah ada sejak tahun 2003. Layanan ini telah terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah dan menyediakan 5 jenis layanan yang meliputi :

1. Informasi serta Pengaduan

Layanan ini menawarkan tempat untuk menyimpan informasi dan pengaduan yang mencakup seluruh area Kota Yogyakarta. Sistem ini tetap berjalan selaras dengan pengaduan tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Layanan Data dan Informasi

Layanan ini menyajikan berbagai data dan informasi yang menyeluruh terkait area Pemerintah Kota Yogyakarta. Informasi yang disediakan dapat mencakup acara, tempat wisata, masalah yang ada, serta peluang kerja.

3. Mitra Pemerintah Kota

Layanan JSS mencakup berbagai mitra yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Di dalamnya terdapat informasi mengenai mitra tersebut yang bisa diakses melalui internet.

4. Layanan Umum

Pengguna JSS dapat mengakses layanan umum yang bersifat administratif. Layanan ini mencakup kependudukan yang melayani secara online sampai tingkat kelurahan dan kecamatan. Informasi yang tersedia mencakup bidang pendidikan hingga perpajakan.

5. Kedaruratan

Fitur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah fitur darurat. Fitur ini diambil dari sebuah grup Facebook bernama Info Cegatan Jogja dan dirancang untuk melaporkan kejadian darurat yang memerlukan penanganan segera.

Peluncuran aplikasi ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi. Inisiatif ini diawali dengan penerapan teknologi informasi di semua sektor Pemerintah Kota Yogyakarta. Upaya ini mendorong semangat untuk mengembangkan aplikasi demi mewujudkan konsep kota pintar secara menyeluruh. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perkembangan Kota Yogyakarta dengan cepat, akurat, dan terkini. Meski demikian, implementasi aplikasi ini perlu dievaluasi terkait dengan penyajian informasi yang terintegrasi dan penggunaannya.

E. Model SERVQUAL

Kualitas pelayanan merupakan aspek yang sangat penting di era globalisasi ini untuk meraih kesuksesan dalam persaingan yang sangat ketat. Suatu layanan memerlukan pelayanan yang berkualitas tinggi agar tetap bisa bertahan. Jika tidak mampu memberikan layanan yang baik akan mengalami penurunan minat dari para pelanggan dan akhirnya ditinggalkan. Maka dari itu, penting untuk mengenali ciri-ciri kualitas layanan dalam upaya untuk meningkatkan mutu layanan.

Salah satu elemen yang memengaruhi mutu layanan adalah harapan pelanggan terhadap layanan dan pandangan mereka mengenai layanan tersebut. Dari dua konsep ini akan muncul perbedaan yang harus dapat diminimalkan oleh setiap industri atau perusahaan jika ingin menjadi yang terbaik. Terdapat tiga cara untuk

menilai kualitas layanan dari sudut pandang pelanggan. Pertama, jika pandangan pelanggan tentang layanan sejalan dengan harapan mereka, maka mutu layanan dianggap baik atau positif. Kedua, jika pandangan pelanggan melebihi harapan mereka, maka layanan dianggap berkualitas ideal. Ketiga, jika pandangan pelanggan mengenai layanan lebih buruk dibanding harapan mereka, maka mutu layanan dianggap buruk atau negatif.

Model SERVQUAL merupakan instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur persepsi kualitas layanan. Dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) (dalam Astuti, (2012), model ini membantu organisasi untuk memahami bagaimana pelanggan memandang kualitas layanan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. SERVQUAL tidak hanya mengukur persepsi kualitas layanan secara keseluruhan, tetapi juga menguraikannya menjadi lima dimensi utama. Model ini telah terbukti efektif dalam berbagai industri dan konteks, meskipun terdapat beberapa kritik dan modifikasi yang telah dikembangkan seiring waktu.

SERVQUAL didasarkan pada konsep kesenjangan (gap) antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap kinerja layanan yang diterima. Model ini mengasumsikan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh seberapa baik kinerja layanan memenuhi atau melampaui harapan mereka. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kegagalan manajemen dalam memahami harapan pelanggan hingga kegagalan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Metode Servqual menerapkan pendekatan berbasis pengguna, yang menilai mutu layanan secara kuantitatif melalui kuesioner dan mencakup berbagai dimensi

dari kualitas layanan seperti *Reliability*, *Assurance*, *Tangibles*, *Empathy*, dan *Responsiveness*. SERVQUAL mengukur persepsi kualitas layanan melalui lima dimensi utama, yang sering disingkat sebagai RATER :

1. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan mengacu pada konsistensi dan akurasi layanan online. Apakah sistem selalu tersedia dan berfungsi dengan baik? Apakah informasi yang diberikan akurat dan selalu terbaru? Apakah transaksi online selalu berhasil dan tercatat dengan benar? Keandalan sistem menjadi sangat krusial karena layanan online harus beroperasi tanpa gangguan untuk menjamin aksesibilitas.

2. *Assurance* (Jaminan)

Dimensi ini menitikberatkan pada kepercayaan dan keamanan yang dirasakan warga negara terhadap sebuah sistem. Apakah sistem tersebut terjamin keamanannya dari serangan siber dan penyalahgunaan data? Apakah informasi pribadi warga negara terlindungi? Apakah terdapat mekanisme verifikasi dan otentikasi yang aman dan andal? Kepercayaan terhadap keamanan data sangat penting untuk mendorong adopsi layanan e-Gov.

3. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Tangibles mengacu pada aspek-aspek visual dan fungsional dari antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Apakah situs web atau aplikasi mudah dinavigasi? Apakah desainnya intuitif dan mudah dipahami? Apakah informasi disajikan dengan jelas dan mudah diakses? Kualitas antarmuka yang baik sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kenyamanan akses.

4. *Empathy* (Empati)

Empati menuntut adanya dukungan pelanggan yang responsif dan personal. Apakah terdapat fitur bantuan atau FAQ yang komprehensif dan mudah diakses? Apakah terdapat mekanisme umpan balik yang efektif bagi warga negara untuk menyampaikan keluhan dan saran? Apakah terdapat saluran komunikasi yang responsif untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah?

5. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Daya tanggap mengacu pada kecepatan dan efisiensi layanan online. Seberapa cepat sistem memproses permintaan? Seberapa cepat respons diberikan terhadap pertanyaan dan keluhan warga negara? Seberapa cepat layanan diselesaikan? Kecepatan dan efisiensi layanan menjadi faktor kunci kepuasan pengguna dalam konteks layanan digital.

F. Kerangka Pemikiran

Transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam menciptakan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui implementasi Jogja Smart Service (JSS). Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 373 Tahun 2018, JSS hadir sebagai platform layanan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Pengembangan E-Government, yang menegaskan pentingnya modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Penelitian ini menggunakan Model SERVQUAL sebagai instrumen utama dalam menganalisis kualitas layanan JSS. Pendekatan SERVQUAL tidak hanya mengevaluasi persepsi pengguna secara menyeluruh, tetapi juga menguraikan kualitas layanan ke dalam lima dimensi utama: keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*). Kelima dimensi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai seberapa jauh layanan yang diberikan JSS mampu memenuhi harapan pengguna.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai alur penelitian ini, berikut disajikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar pengembangan penelitian.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), Penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data numerik untuk menggambarkan atau menggambarkan fenomena yang terjadi dalam suatu populasi atau sampel tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan atau ciri-ciri suatu variabel tanpa berusaha menguji hubungan atau membuat prediksi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Jogja Smart Service (JSS) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang menggunakan layanan JSS.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Jogja Smart Service (JSS).

C. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan dimensi pengukurannya diambil berdasarkan dari Model SERVQUAL yaitu :

keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*).

2. Konseptual

a. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara harapan terhadap suatu layanan dengan kenyataan yang diterima.

b. Harapan

Harapan adalah keyakinan atau ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan yang akan diterima. Harapan ini menjadi acuan awal yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas layanan yang diterima kemudian.

c. Persepsi

Persepsi adalah penilaian atau tanggapan pengguna terhadap kenyataan layanan yang mereka alami. Persepsi ini berdasarkan dari pengalaman langsung dalam menggunakan fitur dan layanan.

d. Pengguna Layanan Jogja Smart Service

Pengguna layanan Jogja Smart Service adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang memanfaatkan aplikasi JSS untuk mengakses layanan publik digital yang disediakan oleh Pemerintah Kota, seperti layanan administrasi kependudukan, pelaporan, pengaduan, hingga layanan informasi publik.

e. Perspektif Masyarakat Kota Yogyakarta

Perspektif masyarakat Kota Yogyakarta adalah pandangan, penilaian, dan pengalaman subjektif dari warga Yogyakarta terhadap layanan Jogja Smart Service (JSS). Perspektif ini mencakup harapan, persepsi, serta evaluasi mereka terhadap sejauh mana layanan JSS telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengguna layanan publik berbasis digital

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjelasan yang membuat variabel-variabel yang sedang dianalisis dapat berfungsi secara praktis terkait dengan cara mengukur variabel-variabel tersebut.

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Tingkat Kepuasan Pelanggan Jogja Smart Service (JSS)	<i>Reliability</i> (Keandalan)	1. Ketersediaan Layanan JSS 2. Informasi yang disediakan 3. Fungsi fitur-fitur dalam JSS 4. JSS menjadi solusi
	<i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	1. Kemudahan bagi pengguna baru 2. Kemudahan dalam navigasi aplikasi 3. Proses pengisian formulir atau

		<p>penggunaan fitur</p> <p>4. Tampilan JSS</p>
	<p><i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)</p>	<p>1. Respon keluhan</p> <p>2. Kemudahan dalam komunikasi</p> <p>3. Pemberitahuan/notifikasi langsung</p> <p>4. Kecepatan dalam problem solving</p>
	<p><i>Assurance</i> (Jaminan)</p>	<p>1. Keamanan dalam penggunaan</p> <p>2. Keamanan data pribadi</p> <p>3. Layanan yang dapat dipercaya</p> <p>4. Jaminan kualitas pelayanan</p>
	<p><i>Empathy</i> (Empati)</p>	<p>1. Perhatian pada pengguna</p> <p>2. Fitur yang memudahkan masyarakat</p> <p>3. Panduan yang jelas</p> <p>4. Prioritas layanan bagi semua pengguna</p>

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025 (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) (dalam Astuti, (2012))

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019) Populasi yaitu generalisasi wilayah yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna aplikasi JSS di Kota Yogyakarta yang berjumlah 105.600 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling, karena anggota populasi dipilih secara acak tanpa mempertimbangkan perbedaan seperti strata yang ada dalam populasi tersebut. Simple random sampling adalah metode untuk memperoleh sampel yang dilakukan langsung di lokasi penelitian atau unit pengambilan sampel. Dengan demikian, setiap unit pengambilan sampel sebagai bagian dari populasi yang terpisah memiliki kesempatan yang setara untuk terpilih sebagai sampel atau sebagai perwakilan dari seluruh populasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebar online melalui GoogleForm, sehingga mempermudah proses distribusi dan pengisian oleh responden secara efisien.

Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Isaac dan Michael. Rumus Isaac dan Michael sering digunakan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan ukuran populasi tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu (biasanya 95%) dan tingkat kesalahan tertentu (biasanya 5%).

Rumus Isaac dan Michael :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Di mana:

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan yang ditoleransi (misalnya, 5% atau 0,05)

Untuk perhitungannya jumlah sampel dengan populasi 105.600 adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

$$n = \frac{105.600}{1 + 105.600(0,05^2)}$$

$$n = \frac{105.600}{1 + 105.600(0,0025)}$$

$$n = \frac{105.600}{1 + 264}$$

$$n = \frac{105.600}{265}$$

$$n = 398$$

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui perhitungan dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael, yang menghasilkan total 398 orang responden.

F. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pengguna Layanan Jogja Smart Service (JSS) Kota Yogyakarta.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah menggunakan layanan JSS. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terhadap berbagai dimensi layanan JSS. Instrumen kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dengan pilihan sebagai berikut:

- 1: Sangat Tidak Setuju
- 2: Tidak Setuju
- 3: Netral
- 4: Setuju
- 5: Sangat Setuju

Kuesioner ini mencakup pertanyaan mengenai pengalaman pengguna terhadap kualitas layanan, kemudahan penggunaan, kecepatan respon, dan keandalan sistem JSS.

Untuk menilai tingkat kepuasan pengguna berdasarkan tanggapan pada bagian persepsi, dilakukan penghitungan total skor dari seluruh responden terhadap nilai item persepsi. Skor tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk persentase, untuk memberikan interpretasi yang lebih umum dan mudah dipahami.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Pranata & Haryanto, 2021):

$$\textit{Tingkat Kepuasan} = \frac{\textit{Skor Aktual}}{\textit{Skor Maksimum}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- **Skor Aktual** : Jumlah total nilai dari jawaban responden.
- **Skor Maksimum** : Perkalian jumlah responden dan skor maksimum (5) dalam skala Likert.

Setelah diperoleh nilai dalam bentuk persentase, dilakukan interpretasi terhadap hasil tersebut berdasarkan kategori. Kategorinya adalah sebagai berikut (Widoyoko, 2014) :

- 0% – 20% : Sangat Tidak Puas
- 21% – 40% : Tidak Puas
- 41% – 60% : Netral
- 61% – 80% : Puas
- 81% – 100% : Sangat Puas

Penggunaan kategori tersebut didasarkan pada pembagian interval secara merata (dalam rentang 20%) dapat memberikan representasi yang proporsional terhadap tingkat kepuasan.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang sudah ada, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk mendukung analisis dalam "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Jogja Smart Service (JSS): Perspektif Masyarakat Kota Yogyakarta". Salah satu bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk gambar website resmi JSS, yang mencerminkan tampilan layanan, fitur yang tersedia, serta informasi visual lainnya yang berkaitan dengan pengalaman pengguna.

H. Teknik Analisis Data

1. Persiapan Data

Setelah data terkumpul dari kuesioner, tahap pertama adalah melakukan *data cleaning*. Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas data yang akan dianalisis dengan memeriksa dan memperbaiki data yang salah, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Data yang tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari analisis. Selanjutnya, data yang telah bersih akan diubah ke dalam bentuk data matriks untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan respons mereka terhadap kuesioner.

a. Statistik Deskriptif Responden

Analisis frekuensi dan persentase digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik demografis responden, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, frekuensi penggunaan JSS. Hal ini bertujuan untuk memberikan profil pengguna JSS yang menjadi responden dalam penelitian.

b. Statistik Deskriptif Dimensi Penelitian

Rata-rata, standar deviasi, digunakan untuk menggambarkan respons responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner. Data ini akan menunjukkan persepsi dan harapan responden mengenai lima dimensi SERVQUAL (*Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness*) yang diterapkan pada layanan JSS.

3. Analisis SERVQUAL

Analisis SERVQUAL merupakan inti dari analisis data dalam penelitian ini. Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna JSS berdasarkan perbedaan antara harapan (*Expected Service*) dan persepsi (*Perceived Service*) pengguna terhadap lima dimensi kualitas layanan.

a. Menghitung Skor Rata-rata Harapan dan Persepsi

Menghitung rata-rata skor harapan dan persepsi untuk masing-masing item pertanyaan pada kelima dimensi SERVQUAL.

b. Menghitung Skor Keseluruhan Harapan dan Persepsi

Menghitung skor keseluruhan harapan dan persepsi untuk setiap dimensi dengan menjumlahkan skor rata-rata item pertanyaan dalam masing-masing dimensi.

c. Menghitung Skor Kesenjangan (Gap)

Menghitung skor kesenjangan (gap) untuk setiap dimensi dengan mengurangi skor rata-rata persepsi dari skor rata-rata harapan. Skor gap positif menunjukkan bahwa persepsi pengguna lebih rendah daripada harapannya (kinerja layanan kurang memuaskan), sementara skor gap

negatif menunjukkan bahwa persepsi pengguna lebih tinggi daripada harapannya (kinerja layanan melebihi harapan).

d. Interpretasi Hasil SERVQUAL

Hasil analisis gap pada setiap dimensi akan diinterpretasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan JSS dari perspektif pengguna. Dimensi dengan gap positif yang besar akan menjadi fokus utama untuk perbaikan layanan.

I. Sistematika Laporan

Sistematika laporan disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai penulisan laporan, sehingga memudahkan dalam memahami alur penelitian yang dilakukan. Laporan ini terdiri dari beberapa bagian utama yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) Bab, antara lain :

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
- BAB II Tinjauan pustaka, yang berisi landasan teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini.
- BAB III Metodologi penelitian, yang berisi pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional, dan sistematika laporan.
- BAB IV Deskripsi wilayah penelitian, yaitu gambaran umum dari Jogja Smart Service (JSS)

- BAB V Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, merupakan inti dari penulisan laporan.
- BAB VI Kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian akhir dari penulisan laporan.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jogja Smart Service

Jogja Smart Service (JSS) adalah platform layanan digital yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara terintegrasi. JSS dirancang sebagai bagian dari upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai smart city, di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas layanan publik. Melalui JSS, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administratif, perizinan, informasi kesehatan, pengaduan, serta layanan lainnya secara daring melalui perangkat seluler maupun situs web resmi.

Platform JSS mulai diperkenalkan sebagai solusi terhadap kompleksitas dalam pelayanan publik yang sebelumnya bersifat konvensional dan terfragmentasi. Sebelum adanya JSS, masyarakat dihadapkan pada tantangan dalam mengakses layanan publik, seperti waktu tunggu yang lama, proses birokrasi yang rumit, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur layanan. Dengan hadirnya JSS, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara lebih cepat, mudah, dan efisien melalui satu platform terpadu.

1. Fitur Utama Jogja Smart Service (JSS)

JSS menyediakan beragam fitur yang mencakup hampir seluruh aspek layanan publik di Yogyakarta. Beberapa fitur utama yang tersedia dalam JSS antara lain:

a. Administrasi Kependudukan

Melalui JSS, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Proses pengajuan dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sistem verifikasi dan otentikasi yang sudah terintegrasi.

b. Perizinan

JSS mempermudah proses pengurusan izin seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lingkungan. Masyarakat cukup mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui platform, dan proses verifikasi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.

c. Informasi dan Pengaduan

Fitur pengaduan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait pelayanan publik di Yogyakarta. Pengaduan ini akan diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat dapat memantau status pengaduan secara real-time melalui aplikasi.

d. Informasi Kesehatan

Layanan kesehatan yang tersedia dalam JSS mencakup informasi ketersediaan fasilitas kesehatan, jadwal dokter, serta pengajuan rujukan ke rumah sakit. Masyarakat juga dapat mengakses data imunisasi dan rekam medis melalui platform ini.

e. Transportasi

JSS menyediakan informasi terkait layanan transportasi umum di Yogyakarta, termasuk jadwal keberangkatan bus Trans Jogja, informasi halte, dan ketersediaan armada. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli tiket secara daring melalui aplikasi.

f. Layanan Sosial dan Bantuan

Masyarakat dapat mengakses informasi dan mengajukan bantuan sosial melalui JSS, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan program sosial lainnya. Layanan ini mempermudah masyarakat dalam memantau status pengajuan dan penyaluran bantuan.

g. Pajak dan Retribusi

JSS juga memfasilitasi pembayaran pajak daerah dan retribusi secara daring. Masyarakat dapat memantau besaran pajak yang harus dibayarkan, mendapatkan notifikasi pengingat, serta melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang disediakan di aplikasi.

2. Infrastruktur Teknologi dan Keamanan

JSS dibangun dengan memanfaatkan teknologi cloud computing dan big data untuk memastikan kinerja sistem yang stabil dan mampu menangani jumlah pengguna yang besar secara bersamaan. Sistem keamanan yang diterapkan mencakup enkripsi data, otentikasi dua faktor (2FA), dan firewall untuk melindungi informasi pengguna dari potensi kebocoran atau serangan siber.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga secara rutin melakukan pemeliharaan sistem dan peningkatan fitur berdasarkan masukan dari pengguna. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa JSS tetap responsif terhadap

kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang optimal.

3. Manfaat JSS bagi Masyarakat

Adanya JSS memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat, di antaranya:

- a. Efisiensi waktu dan biaya – Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan untuk mengurus dokumen atau mengakses layanan publik, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi.
- b. Transparansi dan akuntabilitas – Status pengajuan layanan dapat dipantau secara real-time, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses layanan secara jelas.
- c. Kemudahan akses – JSS dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler atau komputer.
- d. Peningkatan kualitas layanan – Masukan dari pengguna memungkinkan pengembangan fitur yang lebih baik dan peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan.

4. Tampilan Antarmuka JSS

Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang memperlihatkan fitur-fitur utama dan kemudahan navigasi yang disediakan :

a. Halaman Utama (website)

Berikut ini adalah tampilan halaman utama dari situs web Jogja Smart Service (JSS), sebuah aplikasi layanan terpadu dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Pada bagian atas halaman, terdapat header yang mencakup logo JSS beserta slogan "Satu Aplikasi Untuk Semua Layanan," diikuti oleh

menu navigasi utama yang terdiri dari beberapa pilihan seperti Beranda, Jogjakota, Bantuan, Panduan, FAQ, Haki, dan CSIRT. Di pojok kanan atas, terdapat tombol "Masuk" berwarna kuning yang berfungsi untuk login ke dalam sistem.

Gambar 4.1 Halaman Utama JSS (Web).

b. Layanan Terbaru

Layanan "Cek KSJPS" merupakan sistem pengecekan mandiri yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu masyarakat mengetahui status kepesertaan mereka dalam program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan. Layanan ini dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan dapat diakses secara digital oleh masyarakat.

Saat pengguna mengakses layanan ini, mereka akan melihat halaman utama yang menjelaskan tujuan dari layanan "Cek KSJPS" beserta tombol

interaktif bertuliskan "Cek Sekarang". Setelah tombol tersebut diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman input data, di mana mereka harus memasukkan nomor Kartu Keluarga (KK) mereka. Setelah mengisi nomor KK dan menekan tombol "Cek", sistem akan memproses data dan menampilkan informasi apakah keluarga tersebut terdaftar dalam program KSJPS atau tidak.

Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas terkait. Dengan adanya fitur ini, transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Layanan Terbaru Bulan Ini

Layanan yang Hadir Bulan Ini

A banner with a light blue background. In the top left corner is the logo for "CEK KSJPS Kota Yogyakarta". In the top right corner, it says "Hal. RADITYA" and has a share icon. The main heading is "CEK KSJPS" in large, bold, dark blue letters. Below the heading is the text: "Layanan Cek Mandiri untuk mengetahui status terdaftar pada Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi". In the center, there is an illustration of four people (two men and two women) in green and orange shirts, standing around a table with boxes and bottles. A yellow button with the text "Cek Sekarang >>" is overlaid on the illustration.

Gambar 4.2 Layanan Terbaru “KSJPS”.

c. Layanan Paling Banyak Diakses

Berikut ini adalah layanan yang banyak diakses dalam platform Jogja Smart Service (JSS), antara lain :

Gambar 4.3 Layanan paling banyak diakses di JSS.

1) CCTV

Layanan CCTV di JSS memungkinkan masyarakat untuk mengakses rekaman kamera pengawas yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis di Kota Yogyakarta. Fasilitas ini berguna untuk memantau keamanan lingkungan, kondisi lalu lintas, dan aktivitas publik secara real-time. Fitur ini merupakan bagian dari CCTV Berbasis Kewilayahan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang memungkinkan masyarakat untuk

mengakses tayangan langsung dari kamera pengawas melalui aplikasi JSS.

Gambar 4.4 Sebaran lokasi CCTV.

Gambar 4.5 Tampilan CCTV (Lok. Utara Malioboro Mall).

Fungsi dan Manfaat:

- a) Keamanan Publik : Warga dapat memantau kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka, sehingga lebih waspada terhadap potensi tindak kriminal.
- b) Pemantauan Lalu Lintas : Pengguna dapat melihat kondisi kemacetan di titik-titik utama sebelum bepergian.

c) Peningkatan Respons Darurat : Pihak kepolisian dan aparat keamanan dapat lebih cepat merespons kejadian darurat berdasarkan pantauan CCTV.

2) Pendaftaran Pelatihan

Layanan ini memfasilitasi pendaftaran pelatihan secara daring bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan atau mengikuti program sertifikasi tertentu.

Gambar 4.6 Informasi Pelatihan.

Fungsi dan Manfaat :

- Kemudahan Akses Pelatihan** : Memudahkan masyarakat dalam mencari dan mendaftar program pelatihan yang sesuai.
- Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja** : Membantu individu dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
- Efisiensi Administrasi** : Mengurangi proses manual dalam pendaftaran pelatihan dengan sistem yang lebih terintegrasi.

3) Izin Praktik Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan praktik tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta, pemerintah menyediakan layanan digital melalui Jogja Smart Service (JSS) dan E-Regulasi. Dengan adanya sistem ini, tenaga kesehatan dan penyembuh tradisional dapat mengajukan Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Terdaftar Penyembuh Tradisional (STPT) secara lebih mudah dan cepat.

Layanan ini memungkinkan tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan bidan, untuk mengurus perizinan praktik mereka secara daring. Proses ini mencakup pengajuan dokumen, verifikasi data, serta penerbitan izin secara elektronik.

Gambar 4.7 Halaman Utama E-Regulasi.

Gambar 4.8 E-Regulasi.

Persyaratan Dokumen

PERMOHONAN SIP JSS

Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) melalui aplikasi atau website Jogja Smart Service (JSS) dengan mempersiapkan dokumen, sebagai berikut:

- Scan KTP
- Pas Foto Background Warna Merah
- Scan Surat Izin Sarana
- Scan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Scan Dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)
- Scan Dokumen Ijazah
- Scan Dokumen Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Kesehatan
- Surat Izin Praktik (SIP-1) dan/atau (SIP-2), jika membuat (SIP-2) dan/atau (SIP-3)
- Surat Pernyataan Kecukupan SKP (bagi perpanjangan SIP / menggunakan STR seumur hidup) [Download Template](#)

Format dokumen di atas pdf dengan maksimal ukuran file 500kb

PERMOHONAN STPT

Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT dengan syarat dokumen permohonan:

- Surat Pernyataan Mengenai Metode atau Teknik Pelayanan yang Diberikan
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih Berlaku
- Pas Foto Terbaru
- Surat Keterangan lokasi tempat praktik sebagai Pengobat Tradisional dari lurah atau desa
- Peta lokasi dan denah ruangan tempat praktik
- Rekomendasi dari Asosiasi sejenis / organisasi profesi di bidang pengobat tradisional yang bersangkutan atau Surat Keterangan Magang
- Foto copy ijazah/sertifikat pengobat tradisional
- Surat Pengantar dari Puskesmas setempat
- Surat pernyataan sanggup memeriksakan kualitas air minimal 6 bulan sekali, bermaterai cukup (bila sumber air non PDAM)
- Rekomendasi Kejaksaan/kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (Menggunakan Doa atau Mantra Khusus)

🕒 Jangka Waktu Penyelesaian: 8 Hari Kerja setelah dokumen lengkap.

💰 Biaya: 0 (Nol) Rupiah.

Gambar 4.9 Persyaratan Dokumen.

Fungsi dan Manfaat :

- a) Kemudahan Pengurusan Izin : Mengurangi beban administrasi tenaga kesehatan dengan sistem online.
- b) Mencegah Praktik Ilegal : Memastikan semua tenaga medis yang berpraktik telah memiliki izin resmi.
- c) Meningkatkan Profesionalisme : Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan.

4) Perizinan Sektor Lain

Layanan ini mencakup berbagai jenis perizinan yang diperlukan oleh sektor usaha maupun individu dalam menjalankan kegiatan tertentu. Misalnya, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha mikro kecil (IUMK), dan izin lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.

Gambar 4.10 Perizinan DPMPTSP.

Fungsi dan Manfaat :

- a) Proses Perizinan yang Lebih Cepat : Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- b) Mendukung Pertumbuhan Usaha : Memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi regulasi pemerintah.
 - c) Transparansi dan Akuntabilitas : Meminimalisir praktik pungutan liar (pungli) dengan sistem digital yang terpantau.
- 5) Informasi Free Hotspot JSS

Layanan ini memberikan informasi mengenai lokasi titik-titik Wi-Fi gratis yang tersedia di Kota Yogyakarta, terutama di area publik seperti taman kota, balai desa, dan pusat layanan masyarakat.

Ketentuan Penggunaan Layanan

1. Layanan Internet Gratis ini sebagian dibiayai melalui **DANA KEISTIMEWAAN** dan dikembangkan sebagai fasilitas publik oleh Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta untuk menyediakan akses internet tidak berbayar bagi masyarakat yang memiliki akun JSS.
2. Penggunaan fasilitas ini untuk kegiatan positif, beretika dan bernilai guna.
3. Pemkot Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian material maupun immaterial akibat pemanfaatan fasilitas ini.
4. Pastikan anda berinternet secara sehat dan turut merawat fasilitas ini demi kepentingan bersama.
5. **DILARANG KERAS** menggunakan fasilitas ini untuk kegiatan ilegal, pomografi, dan pelanggaran hukum.
6. Bilamana terjadi pelanggaran hukum, pengelola freehotspot **berhak** untuk memberikan identitas pengguna jika diminta oleh pihak penegak hukum.

Panduan Penggunaan Wifi Freehotspot JSS

"Kebijakan Google mengenai WPA Enterprise kini tidak lagi menyertakan opsi 'do not validate'. Oleh karena itu, perangkat seluler Android yang tidak memiliki opsi 'do not validate' harus menggunakan metode TLS yang memerlukan penggunaan sertifikat."

Agar Dapat Memanfaatkan Koneksi Freehotspot JSS, pengguna wajib melakukan pendaftaran aplikasi JSS. Setelah itu ikuti panduan dibawah sesuai perangkat yang anda gunakan

<p>2. Panduan iOS</p> <p>Panduan ini berisi cara untuk mengkonfigurasi koneksi Freehotspot JSS pada Perangkat iOS</p> <p>Unduh Disini →</p>	
---	--

Peta Lokasi Wifi Publik

Gambar 4.11 Ketentuan, Panduan Dan Peta Lokasi Free Hotspot JSS.

Fungsi dan Manfaat :

- a) Akses Internet Gratis : Memudahkan masyarakat dalam mengakses internet tanpa biaya tambahan.
 - b) Peningkatan Literasi Digital : Membantu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan dan pekerjaan.
 - c) Mendukung Konektivitas Publik : Meningkatkan akses informasi dan komunikasi di ruang publik.
- 6) Cek Data KSJPS (Baru)

Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek status kepesertaan mereka dalam program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

Fungsi dan Manfaat:

- a) Kemudahan Akses Informasi: Memudahkan peserta dalam mengecek status kepesertaan mereka secara daring.
- b) Transparansi Data Bantuan: Mencegah kesalahan dalam distribusi bantuan sosial.

c) Peningkatan Pelayanan Sosial: Membantu pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih akurat kepada penerima manfaat.

7) Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek informasi terkait PBB serta melakukan pembayaran pajak secara online. Dengan adanya layanan ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Gambar 4.12 PBB Online.

Fungsi dan Manfaat :

- a) Kemudahan Pembayaran Pajak: Memungkinkan wajib pajak untuk membayar tanpa harus datang ke kantor pajak.
- b) Transparansi Pajak: Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pajak yang harus dibayarkan.
- c) Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.

8) Lowongan Pekerjaan

Layanan ini menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang mencari peluang kerja di berbagai sektor.

Gambar 4.13 Lowongan Pekerjaan.

Fungsi dan Manfaat:

- a) Akses Informasi Pekerjaan : Memudahkan pencari kerja dalam menemukan peluang sesuai dengan kualifikasi mereka.
- b) Mengurangi Tingkat Pengangguran : Membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
- c) Efisiensi Rekrutmen : Mempercepat proses perekrutan bagi perusahaan dan instansi yang membutuhkan tenaga kerja.

9) Penerimaan Tamu

Layanan ini digunakan untuk mencatat kunjungan ke instansi pemerintah secara digital. Dengan adanya sistem ini, semua kunjungan terdata dengan baik dan dapat ditinjau kembali jika diperlukan.

Gambar 4.14 Layanan Penerimaan Tamu.

Fungsi dan Manfaat:

- a) Kemudahan dalam Pengaturan Kunjungan : Memastikan proses penerimaan tamu lebih terstruktur dan terorganisir.
- b) Efisiensi Waktu : Mengurangi antrean dan waktu tunggu bagi pengunjung.
- c) Keamanan dan Pengendalian Akses : Membantu instansi dalam mengelola tamu yang datang sesuai jadwal.

10) Produk Hukum (JDIH)

Layanan ini menyediakan akses ke berbagai produk hukum, seperti peraturan daerah, keputusan gubernur, dan regulasi lain yang berlaku di Kota Yogyakarta dan dapat diakses secara daring melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Gambar 4.15 Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Fungsi dan Manfaat :

- a) Kemudahan Akses Informasi Hukum: Masyarakat dapat mengakses peraturan yang berlaku tanpa harus mengunjungi kantor pemerintahan.
- b) Transparansi Regulasi: Memastikan setiap kebijakan dapat diakses oleh masyarakat luas.
- c) Meningkatkan Kesadaran Hukum: Membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
- d. Fitur Layanan Lengkap JSS

Jogja Smart Service (JSS) menyediakan berbagai kategori layanan yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik secara daring. Berikut adalah kategori layanan yang tersedia :

Gambar 4.16 Kategori Layanan JSS.

1) Kedaruratan

Kategori ini mencakup layanan yang berhubungan dengan situasi darurat, seperti layanan ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian. Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kejadian darurat atau meminta bantuan langsung melalui aplikasi, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

2) Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau laporan terkait pelayanan publik melalui kategori ini. Layanan pengaduan memungkinkan pengguna untuk melaporkan berbagai permasalahan, seperti jalan rusak, lampu penerangan jalan yang mati, atau

ketidaksesuaian dalam layanan administrasi. Proses pelaporan dapat dilakukan secara daring dengan sistem pemantauan status pengaduan.

3) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kategori ini menyediakan layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen kependudukan, karena sebagian besar proses dapat dilakukan secara daring.

4) Pengendalian Penduduk

Kategori ini berfokus pada layanan yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan, termasuk program-program keluarga berencana, pencatatan migrasi penduduk, serta pemantauan perkembangan demografi di wilayah Yogyakarta.

5) Perhubungan

Kategori ini mencakup layanan terkait transportasi dan lalu lintas di Yogyakarta, seperti informasi tentang transportasi umum, pendaftaran izin trayek angkutan, serta pengelolaan parkir. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi transportasi.

6) Kesehatan

Kategori ini menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pendaftaran fasilitas kesehatan, informasi rumah sakit, layanan ambulans, dan cek status kepesertaan dalam program kesehatan daerah.

Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

7) PISA (Pusat Informasi Satu Atap)

Merupakan layanan yang mengintegrasikan berbagai informasi penting ke dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data yang dibutuhkan, seperti regulasi, kebijakan, dan informasi program pemerintah daerah.

8) Pengadaan Barang dan Jasa

Kategori ini menyediakan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, termasuk prosedur pengadaan, daftar penyedia barang dan jasa yang terdaftar, serta transparansi dalam proses lelang.

9) Pariwisata dan Budaya

Kategori ini menyediakan informasi seputar destinasi wisata, event budaya, serta layanan terkait industri pariwisata di Yogyakarta. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perizinan usaha pariwisata dan kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pariwisata.

10) Layanan Umum

Berisi berbagai layanan administratif yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti perizinan umum, pengajuan surat keterangan, serta informasi tentang layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

11) Mal Pelayanan Publik

Kategori ini menyediakan akses ke layanan yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan dalam satu lokasi secara daring.

12) Pajak dan Retribusi

Kategori ini mencakup layanan terkait pajak daerah dan retribusi, seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, serta retribusi layanan publik lainnya.

13) Tenaga Kerja

Kategori ini menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, serta program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Yogyakarta.

14) Sosial

Berisi layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, serta informasi tentang layanan sosial bagi kelompok rentan.

15) Perdagangan

Kategori ini mencakup layanan perizinan usaha, informasi harga bahan pokok, serta dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnis mereka di Yogyakarta.

16) Portal Berita

Berisi informasi terkini mengenai kebijakan pemerintah daerah, berita resmi, serta berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

17) Pendidikan

Kategori ini menyediakan layanan terkait sektor pendidikan, seperti informasi beasiswa, pendaftaran sekolah, serta layanan administrasi pendidikan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

18) Lingkungan

Berisi layanan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti perizinan lingkungan, pengaduan terkait pencemaran lingkungan, serta informasi mengenai program penghijauan dan pengelolaan sampah.

19) Informasi Publik

Kategori ini mencakup berbagai data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, seperti kebijakan pemerintah, laporan kinerja, serta dokumen resmi lainnya.

20) BUMD/BLUD

Berisi layanan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti layanan perbankan daerah, pengelolaan air bersih, serta layanan publik lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

21) Mitra Pemkot

Kategori ini mencakup layanan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah kota dengan mitra strategis, seperti organisasi masyarakat, perusahaan swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam berbagai sektor.

22) Layanan Kementerian Agama

Kategori ini menyediakan layanan yang berhubungan dengan administrasi keagamaan, seperti pendaftaran nikah, informasi rumah ibadah, serta pelayanan haji dan umrah.

23) Layanan Pengadilan Negeri

Kategori ini berisi informasi dan layanan terkait pengadilan negeri, seperti pendaftaran perkara, jadwal sidang, serta layanan administrasi hukum lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring.

24) Layanan KPU

Kategori ini mencakup layanan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, seperti pengecekan daftar pemilih, informasi tahapan pemilu, serta layanan terkait penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan respons mereka terhadap kuesioner. Untuk karakteristik responden, dilihat dari distribusi frekuensi dan persentase karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, frekuensi penggunaan JSS. Dan untuk statistik deskriptif dimensi penelitian, dilihat dari distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata (*mean*), serta analisis berdasarkan model SERVQUAL (analisis gap).

1. Karakteristik Responden

a. Distribusi dan Frekuensi Tingkat Usia Responden

Tabel 5.1.
Distribusi dan frekuensi tingkat usia responden

Tingkat Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 tahun	0	0
20-30 tahun	107	26,9
31-40 tahun	169	42,5
> 40 tahun	122	30,7
Total	398	100

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan table 5.1, untuk kategori tingkat usia responden dengan usia < 20 tahun sebanyak 0 responden (0%), usia 20-30 tahun sebanyak 107 responden (26,9%), usia 31-40 tahun sebanyak 169 responden (42,5%), dan usia > 40 tahun sebanyak 122 responden (30,7%).

b. Distribusi dan Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.2
Distribusi dan frekuensi jenis kelamin responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	313	78,6
Perempuan	85	21,4
Total	398	100

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan table 5.2, untuk kategori jenis kelamin responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 313 responden (78,6%), dan jenis kelamin perempuan sebanyak 85 responden (21,4%).

c. Distribusi dan Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 5.3
Distribusi dan frekuensi tingkat pendidikan responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMP	4	1
SMA	78	19,6
Diploma/S1	268	67,3
S2/S3	48	12,1
Total	398	100

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan table 5.3, untuk kategori tingkat pendidikan responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 4 responden (1%), SMA sebanyak 78 responden (19,6%), Diploma/S1 sebanyak 268 responden (67,3%), dan S2/S3 sebanyak 48 responden (12,1%).

d. Distribusi dan Frekuensi Frekuensi Penggunaan JSS Responden

Tabel 5.4
Distribusi dan frekuensi penggunaan JSS responden

Frekuensi Penggunaan JSS	Frekuensi	Persentase (%)
Harian	10	2,5
Mingguan	36	9
Bulanan	71	17,8
Tidak Tentu	281	70,6
Total	398	100

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan table 5.4, untuk kategori frekuensi penggunaan JSS responden dengan frekuensi penggunaan harian sebanyak 10 responden (2,5%), mingguan sebanyak 36 responden (9%), bulanan sebanyak 71 responden (17,8%), dan tidak tentu sebanyak 281 responden (70,6%).

2. Statistik Deskriptif Dimensi Penelitian

a. Distribusi Frekuensi dan Rata Rata (*Mean*) Dimensi *Reliability* (Keandalan)

- 1) Layanan JSS Selalu Tersedia Saat Saya Membutuhkannya (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.5
Layanan JSS Selalu Tersedia Saat Saya Membutuhkannya
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	30 (7,5%)	13 (3.3%)
Skor 4 (Setuju)	193 (48.5%)	154 (38.7%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	175 (44.0%)	231 (58.0%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4.37	4.55

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan table 5.5, untuk item pernyataan layanan JSS selalu tersedia saat saya membutuhkannya, Berdasarkan tabel, sebelum menggunakan JSS (harapan), 30 responden (7,5%) memberikan skor 3 (netral), 193 responden (48,5%) memberikan skor 4 (setuju), dan 175 responden (44,0%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,37. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 18 responden (4,5%) memberikan skor 3 (netral), 154 responden (38,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 226 responden (56,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,55.

- 2) Informasi yang Disediakan oleh JSS Selalu Akurat (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.6
Informasi yang Disediakan oleh JSS Selalu Akurat
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	25 (6,3%)	20 (5,0%)
Skor 4 (Setuju)	178 (44,7%)	117 (29,4%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	195 (49,0%)	261 (65,6%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,43	4,61

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.6, untuk item pernyataan informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat, sebelum menggunakan JSS (harapan), 25 responden (6,3%) memberikan skor 3 (netral), 178 responden (44,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 195 responden (49,0%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah

4,43. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 20 responden (5,0%) memberikan skor 3 (netral), 117 responden (29,4%) memberikan skor 4 (setuju), dan 261 responden (65,6%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,61.

3) Fitur-Fitur dalam JSS Berfungsi dengan Baik Tanpa Adanya Gangguan (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.7
Fitur-Fitur dalam JSS Berfungsi dengan Baik Tanpa Adanya Gangguan (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	51 (12,8%)	18 (4,5%)
Skor 4 (Setuju)	182 (45,7%)	154 (38,7%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	165 (41,5%)	226 (56,8%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,29	4,52

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.7, untuk item pernyataan fitur-fitur dalam JSS berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan, sebelum menggunakan JSS (harapan), 51 responden (12,8%) memberikan skor 3 (netral), 182 responden (45,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 165 responden (41,5%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,29. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 18 responden (4,5%) memberikan skor 3 (netral), 154 responden (38,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 226 responden (56,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,52.

- 4) JSS Memberikan Solusi yang Sesuai dengan Kebutuhan Saya (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.8
JSS Memberikan Solusi yang Sesuai dengan Kebutuhan Saya
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	36 (9,0%)	18 (4,5%)
Skor 4 (Setuju)	208 (52,3%)	164 (41,2%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	154 (38,7%)	216 (54,3%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,30	4,50

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.8, untuk item pernyataan JSS memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan saya, sebelum menggunakan JSS (harapan), 36 responden (9,0%) memberikan skor 3 (netral), 208 responden (52,3%) memberikan skor 4 (setuju), dan 154 responden (38,7%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,30. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 18 responden (4,5%) memberikan skor 3 (netral), 164 responden (41,2%) memberikan skor 4 (setuju), dan 216 responden (54,3%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,50.

- b. Distribusi Frekuensi dan Rata Rata (*Mean*) Dimensi *Tangibles* (Bukti Fisik)
- 1) Aplikasi JSS Mudah Dipahami oleh Pengguna Baru (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.9
Aplikasi JSS Mudah Dipahami oleh Pengguna Baru
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	30 (7,5%)	11 (2,8%)
Skor 4 (Setuju)	159 (39,9%)	121 (30,4%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	209 (52,5%)	266 (66,8%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,45	4,64

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.9, untuk item pernyataan aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru, sebelum menggunakan JSS (harapan), 30 responden (7,5%) memberikan skor 3 (netral), 159 responden (39,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 209 responden (52,5%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,45. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 11 responden (2,8%) memberikan skor 3 (netral), 121 responden (30,4%) memberikan skor 4 (setuju), dan 266 responden (66,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,64.

- 2) Aplikasi JSS Mudah Digunakan dan Menu-Menu Jelas (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.10
Aplikasi JSS Mudah Digunakan dan Menu-Menu Jelas
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	32 (8,0%)	15 (3,8%)
Skor 4 (Setuju)	162 (40,7%)	103 (25,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	204 (51,3%)	280 (70,4%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,43	4,66

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.10, untuk item pernyataan aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas, sebelum menggunakan JSS (harapan), 32 responden (8,0%) memberikan skor 3 (netral), 162 responden (40,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 204 responden (51,3%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,43. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 15 responden (3,8%) memberikan skor 3 (netral), 103 responden (25,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 280 responden (70,4%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,66.

3) Proses Pengisian Formulir atau Penggunaan Fitur dalam JSS Sederhana
(Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.11
Proses Pengisian Formulir atau Penggunaan Fitur dalam JSS
Sederhana (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	41 (10,3%)	22 (5,5%)
Skor 4 (Setuju)	161 (40,5%)	105 (26,4%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	196 (49,2%)	271 (68,1%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,39	4,63

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel, untuk item pernyataan proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana, sebelum menggunakan JSS (harapan), 41 responden (10,3%) memberikan skor 3 (netral), 161 responden (40,5%) memberikan skor 4 (setuju), dan 196 responden (49,2%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,39. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 22 responden (5,5%) memberikan skor 3 (netral), 105 responden (26,4%) memberikan skor 4 (setuju), dan 271 responden (68,1%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,63.

- 4) JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan.
(Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.12
JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	32 (8,0%)	21 (5,3%)
Skor 4 (Setuju)	168 (42,2%)	111 (27,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	198 (49,7%)	266 (66,8%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,42	4,61

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.12, untuk item pernyataan JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan, sebelum menggunakan JSS (harapan), 32 responden (8,0%) memberikan skor 3 (netral), 168 responden (42,2%) memberikan skor 4 (setuju), dan 198 responden (49,7%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,42. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 21 responden (5,3%) memberikan skor 3 (netral), 111 responden (27,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 266 responden (66,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,61.

c. Distribusi Frekuensi dan Rata Rata (*Mean*) Dimensi *Responsiveness* (Daya Tanggap)

1) JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.13
JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0,0%)	1 (0,3%)
Skor 3 (Netral)	80 (20,1%)	47 (11,8%)
Skor 4 (Setuju)	246 (61,8%)	224 (56,3%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	72 (18,1%)	126 (31,7%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	3,98	4,20

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.13, untuk item pernyataan JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat, sebelum menggunakan JSS (harapan), 80 responden (20,1%) memberikan skor 3 (netral), 246 responden (61,8%) memberikan skor 4 (setuju), dan 72 responden (18,1%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 3,98. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 1 responden (0,3%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 47 responden (11,8%) memberikan skor 3 (netral), 224 responden (56,3%) memberikan skor 4 (setuju), dan 126 responden (31,7%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,20.

- 2) Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah
(Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.14
Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	1 (0,3%)	2 (0,5%)
Skor 3 (Netral)	89 (22,4%)	56 (14,1%)
Skor 4 (Setuju)	234 (58,8%)	222 (55,8%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	74 (18,6%)	118 (29,6%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	3,96	4,15

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.14, untuk item pernyataan tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah, sebelum menggunakan JSS (harapan), 1 responden (0,3%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 89 responden (22,4%) memberikan skor 3 (netral), 234 responden (58,8%) memberikan skor 4 (setuju), dan 74 responden (18,6%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 3,96. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 2 responden (0,5%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 56 responden (14,1%) memberikan skor 3 (netral), 222 responden (55,8%) memberikan skor 4 (setuju), dan 118 responden (29,6%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,15.

- 3) Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.15
Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	86 (21,6%)	55 (13,8%)
Skor 4 (Setuju)	247 (62,1%)	227 (57,0%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	65 (16,3%)	116 (29,1%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	3,95	4,15

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.15, untuk item pernyataan ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS, sebelum menggunakan JSS (harapan), 86 responden (21,6%) memberikan skor 3 (netral), 247 responden (62,1%) memberikan skor 4 (setuju), dan 65 responden (16,3%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 3,95. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 55 responden (13,8%) memberikan skor 3 (netral), 227 responden (57,0%) memberikan skor 4 (setuju), dan 116 responden (29,1%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,15.

- 4) Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.16
Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	93 (23,4%)	64 (16,1%)
Skor 4 (Setuju)	233 (58,5%)	216 (54,3%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	72 (18,1%)	118 (29,6%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	3,95	4,13

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.16, untuk item pernyataan pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas, sebelum menggunakan JSS (harapan), 93 responden (23,4%) memberikan skor 3 (netral), 233 responden (58,5%) memberikan skor 4 (setuju), dan 72 responden (18,1%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 3,95. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 64 responden (16,1%) memberikan skor 3 (netral), 216 responden (54,3%) memberikan skor 4 (setuju), dan 118 responden (29,6%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,13.

d. Distribusi Frekuensi dan Rata Rata (*Mean*) Dimensi *Assurance* (Jaminan)

- 1) Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.17
Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	20 (5,0%)	25 (6,3%)
Skor 4 (Setuju)	145 (36,4%)	123 (30,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	233 (58,5%)	250 (62,8%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,53	4,56

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.17, untuk item pernyataan saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif, sebelum menggunakan JSS (harapan), 20 responden (5,0%) memberikan skor 3 (netral), 145 responden (36,4%) memberikan skor 4 (setuju), dan 233 responden (58,5%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,53. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 25 responden (6,3%) memberikan skor 3 (netral), 123 responden (30,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 250 responden (62,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,56.

- 2) Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.18
Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	23 (5,8%)	25 (6,3%)
Skor 4 (Setuju)	145 (36,4%)	127 (31,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	230 (57,8%)	246 (61,8%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,52	4,56

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.18, untuk item pernyataan data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS, sebelum menggunakan JSS (harapan), 23 responden (5,8%) memberikan skor 3 (netral), 145 responden (36,4%) memberikan skor 4 (setuju), dan 230 responden (57,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,52. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 25 responden (6,3%) memberikan skor 3 (netral), 127 responden (31,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 246 responden (61,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,56.

- 3) Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.19
Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 3 (Netral)	16 (4,0%)	15 (3,8%)
Skor 4 (Setuju)	148 (37,2%)	133 (33,4%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	234 (58,8%)	250 (62,8%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,55	4,59

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.19, untuk item pernyataan layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya, sebelum menggunakan JSS (harapan), 16 responden (4,0%) memberikan skor 3 (netral), 148 responden (37,2%) memberikan skor 4 (setuju), dan 234 responden (58,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,55. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 15 responden (3,8%) memberikan skor 3 (netral), 133 responden (33,4%) memberikan skor 4 (setuju), dan 250 responden (62,8%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,59.

- 4) Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.20
Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	0 (0,0%)	2 (0,5%)
Skor 3 (Netral)	13 (3,3%)	17 (4,3%)
Skor 4 (Setuju)	160 (40,2%)	124 (31,2%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	225 (56,5%)	255 (64,1%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,53	4,60

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.20, untuk item pernyataan saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin, sebelum menggunakan JSS (harapan), 13 responden (3,3%) memberikan skor 3 (netral), 160 responden (40,2%) memberikan skor 4 (setuju), dan 225 responden (56,5%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,53. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 2 responden (0,5%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 17 responden (4,3%) memberikan skor 3 (netral), 124 responden (31,2%) memberikan skor 4 (setuju), dan 255 responden (64,1%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,60.

- e. Distribusi Frekuensi dan Rata Rata (*Mean*) Dimensi *Empathy* (Empati)
- 1) JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.21
JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	9 (2,3%)	0 (0,0%)
Skor 3 (Netral)	67 (16,8%)	72 (18,1%)
Skor 4 (Setuju)	166 (41,7%)	158 (39,7%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	156 (39,2%)	168 (42,2%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,18	4,24

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.21, untuk item pernyataan JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya, sebelum menggunakan JSS (harapan), 9 responden (2,3%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 67 responden (16,8%) memberikan skor 3 (netral), 166 responden (41,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 156 responden (39,2%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,18. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 72 responden (18,1%) memberikan skor 3 (netral), 158 responden (39,7%) memberikan skor 4 (setuju), dan 168 responden (42,2%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,24.

- 2) Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat (Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.22
Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	7 (1,8%)	0 (0,0%)
Skor 3 (Netral)	35 (8,8%)	69 (17,3%)
Skor 4 (Setuju)	227 (57%)	143 (35,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	129 (32,4%)	186 (46,7%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,20	4,29

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.22, untuk item pernyataan fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat, sebelum menggunakan JSS (harapan), 7 responden (1,8%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 35 responden (8,8%) memberikan skor 3 (netral), 227 responden (57%) memberikan skor 4 (setuju), dan 129 responden (32,4%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,21. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 69 responden (17,3%) memberikan skor 3 (netral), 143 responden (35,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 186 responden (46,7%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,29.

- 3) JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna
(Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.23
JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna
(Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	4 (1,0%)	0 (0,0%)
Skor 3 (Netral)	32 (8,0%)	93 (23,4%)
Skor 4 (Setuju)	239 (60,1%)	107 (26,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	123 (30,9%)	198 (49,7%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,21	4,26

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.23, untuk item pernyataan JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna, sebelum menggunakan JSS (harapan), 4 responden (1,0%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 32 responden (8,0%) memberikan skor 3 (netral), 239 responden (60,1%) memberikan skor 4 (setuju), dan 123 responden (30,9%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,21. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 93 responden (23,4%) memberikan skor 3 (netral), 107 responden (26,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 198 responden (49,7%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,26.

- 4) Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS
(Harapan dan Persepsi)

Tabel 5.24
Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS (Harapan dan Persepsi)

Skor	Harapan	Persepsi
Skor 1 (Sangat Tidak Setuju)	0 (0%)	0 (0%)
Skor 2 (Tidak Setuju)	10 (2,5%)	0 (0,0%)
Skor 3 (Netral)	39 (9,8%)	95 (23,9%)
Skor 4 (Setuju)	234 (58,8%)	127 (31,9%)
Skor 5 (Sangat Setuju)	115 (28,9%)	176 (44,2%)
Rata-Rata (<i>Mean</i>)	4,14	4,20

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.24, untuk item pernyataan saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS, sebelum menggunakan JSS (harapan), 10 responden (2,5%) memberikan skor 2 (tidak setuju), 39 responden (9,8%) memberikan skor 3 (netral), 234 responden (58,8%) memberikan skor 4 (setuju), dan 115 responden (28,9%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata harapan responden adalah 4,14. Sedangkan setelah menggunakan JSS (persepsi), 95 responden (23,9%) memberikan skor 3 (netral), 127 responden (31,9%) memberikan skor 4 (setuju), dan 176 responden (44,2%) memberikan skor 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata persepsi responden adalah 4,20.

3. Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan Kategori Demografis

a. Distribusi Frekuensi Kategori Usia

1) *Reliability* (Keandalan)

Tabel 5.25
Distribusi Frekuensi Kategori Usia *Reliability* (Keandalan)

Pernyataan	Usia	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	20-30 tahun	0	0	6	45	56	0	0	2	42	63
	31-40 tahun	0	0	15	85	69	0	0	4	67	98
	> 40 tahun	0	0	9	63	50	0	0	7	45	70
Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat	20-30 tahun	0	0	2	44	61	0	0	5	31	71
	31-40 tahun	0	0	9	82	78	0	0	8	45	116
	> 40 tahun	0	0	14	52	56	0	0	7	41	74
Fitur dalam JSS berfungsi tanpa gangguan	20-30 tahun	0	0	10	44	53	0	0	6	40	61
	31-40 tahun	0	0	21	84	64	0	0	5	68	96
	> 40 tahun	0	0	20	54	48	0	0	7	46	69
JSS memberikan solusi yang sesuai kebutuhan	20-30 tahun	0	0	7	51	49	0	0	4	45	58
	31-40 tahun	0	0	15	97	57	0	0	7	71	91
	> 40 tahun	0	0	14	60	48	0	0	7	48	67

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.25, untuk item pernyataan Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan, berdasarkan data diatas untuk kelompok usia 20-30 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 3 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 7 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, Pada skala 3, terjadi

penurunan 11 responden, skala 4 penurunan 18 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 29 responden. Untuk kelompok usia > 40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 2 responden, skala 4 penurunan 18 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden.

Untuk item pernyataan Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat, untuk kelompok usia 20-30 tahun, Pada skala 3, terjadi peningkatan 3 responden, skala 4 penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 1 responden, skala 4 penurunan 37 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 38 responden. Untuk kelompok usia > 40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 7 responden, skala 4 penurunan 11 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 18 responden.

Untuk item pernyataan Fitur dalam JSS berfungsi tanpa gangguan, untuk kelompok usia 20-30 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 8 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 16 responden, skala 4 penurunan 16 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 32 responden. Untuk kelompok usia > 40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 13 responden, skala 4 penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden.

Untuk item pernyataan JSS memberikan solusi yang sesuai kebutuhan, untuk kelompok usia 20-30 tahun, Pada skala 3, terjadi

penurunan 3 responden, skala 4 penurunan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 9 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 8 responden, skala 4 penurunan 26 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 34 responden. Untuk kelompok usia > 40 tahun, Pada skala 3, terjadi penurunan 7 responden, skala 4 penurunan 12 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 19 responden.

2) *Tangibles* (Bukti Fisik)

Tabel 5.26
Distribusi Frekuensi Kategori Usia *Tangibles* (Bukti Fisik)

Pernyataan	Usia	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru	20-30 tahun	0	0	5	33	69	0	0	2	32	73
	31-40 tahun	0	0	13	76	80	0	0	4	51	114
	> 40 tahun	0	0	12	50	60	0	0	5	38	79
Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas	20-30 tahun	0	0	6	31	70	0	0	2	27	78
	31-40 tahun	0	0	15	77	77	0	0	7	46	116
	> 40 tahun	0	0	11	54	57	0	0	6	30	86
Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana	20-30 tahun	0	0	10	35	62	0	0	6	29	72
	31-40 tahun	0	0	19	74	76	0	0	8	42	119
	> 40 tahun	0	0	12	52	58	0	0	8	34	80
JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak	20-30 tahun	0	0	8	35	64	0	0	6	26	75

membangunkan	31-40 tahun	0	0	14	76	79	0	0	7	49	113
	> 40 tahun	0	0	10	57	55	0	0	8	36	78

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.26, untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru", berdasarkan data diatas, Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 3 responden, skala 4 penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 4 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 9 responden, skala 4 penurunan 25 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 34 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 7 responden, skala 4 penurunan 12 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 19 responden.

Untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 8 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 8 responden, skala 4 penurunan 31 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 39 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 5 responden, skala 4 penurunan 24 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 29 responden.

Untuk item pernyataan "Proses pengisian formulir dalam JSS sederhana", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi

penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 11 responden, skala 4 penurunan 32 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 43 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 18 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 22 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memiliki tampilan menarik dan tidak membingungkan", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 2 responden, skala 4 penurunan 9 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 11 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 7 responden, skala 4 penurunan 27 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 34 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 2 responden, skala 4 penurunan 21 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 23 responden.

3) *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Tabel 5.27
Distribusi Frekuensi Kategori Usia *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pernyataan	Usia	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat	20-30 tahun	0	0	33	57	17	0	0	29	54	24
	31-40 tahun	0	0	28	116	25	0	1	10	105	53
	> 40 tahun	0	0	19	73	30	0	0	8	65	49
Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah	20-30 tahun	0	1	33	57	16	0	2	30	53	22
	31-40 tahun	0	0	29	114	26	0	0	14	106	49
	> 40 tahun	0	0	27	63	32	0	0	12	63	47
Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS	20-30 tahun	0	0	34	59	14	0	0	30	56	21
	31-40 tahun	0	0	27	120	22	0	0	15	103	51
	> 40 tahun	0	0	25	68	29	0	0	10	68	44
Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas	20-30 tahun	0	0	35	56	16	0	0	29	56	22
	31-40 tahun	0	0	33	112	24	0	0	20	98	51
	> 40 tahun	0	0	25	65	32	0	0	15	62	45

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel, untuk item pernyataan "JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 3 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 7 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 18 responden, skala 4 penurunan 11 responden, dan peningkatan di skala 5

sebanyak 28 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 11 responden, skala 4 penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 19 responden.

Untuk item pernyataan "Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 3 responden, skala 4 penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 6 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 15 responden, skala 4 penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 23 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 15 responden, skala 4 tidak berubah, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 15 responden.

Untuk item pernyataan "Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 penurunan 3 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 7 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 12 responden, skala 4 penurunan 17 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 29 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 15 responden, skala 4 tidak berubah, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 15 responden.

Untuk item pernyataan "Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 6 responden, skala 4 tidak berubah, dan peningkatan

di skala 5 sebanyak 6 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 13 responden, skala 4 penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 27 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 10 responden, skala 4 penurunan 3 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 13 responden.

4) *Assurance* (Jaminan)

Tabel 5.28
Distribusi Frekuensi Kategori Usia Assurance (Jaminan)

Pernyataan	Usia	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif	20-30 tahun	0	0	11	51	45	0	0	10	52	45
	31-40 tahun	0	0	6	55	108	0	0	8	40	121
	> 40 tahun	0	0	3	39	80	0	0	7	31	84
Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS	20-30 tahun	0	0	11	54	42	0	0	8	52	47
	31-40 tahun	0	0	6	56	107	0	0	11	41	117
	> 40 tahun	0	0	6	35	81	0	0	6	34	82
Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya	20-30 tahun	0	0	5	51	51	0	0	4	51	52
	31-40 tahun	0	0	4	60	105	0	0	8	45	116
	> 40 tahun	0	0	7	37	78	0	0	3	37	82
Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin	20-30 tahun	0	0	3	56	48	0	0	6	50	51
	31-40 tahun	0	0	5	65	99	0	1	7	44	117
	> 40 tahun	0	0	5	39	78	0	1	4	30	87

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.28, untuk item pernyataan "Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 1 responden, skala 4 peningkatan 1 responden, dan skala 5 tidak mengalami perubahan. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 2 responden, skala 4 penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 13 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 4 responden, skala 4 penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 3 responden, skala 4 tidak mengalami perubahan, dan skala 5 mengalami peningkatan sebanyak 5 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 5 responden, skala 4 penurunan 15 responden, dan skala 5 mengalami peningkatan sebanyak 10 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 1 responden, skala 4 penurunan 1 responden, dan skala 5 mengalami peningkatan sebanyak 1 responden.

Untuk item pernyataan "Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 1 responden, skala 4 tidak mengalami perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 4 responden, skala 4

penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 11 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 tidak mengalami perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 3 responden, skala 4 penurunan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 2 responden, skala 4 penurunan 21 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 18 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 1 responden, skala 4 penurunan 9 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 9 responden.

5) *Empathy* (Empati)

Tabel 5.29
Distribusi Frekuensi Kategori Usia *Empathy* (Empati)

Pernyataan	Usia	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya	20-30 tahun	0	3	23	44	37	0	0	19	50	38
	31-40 tahun	0	5	26	68	70	0	0	34	60	75
	> 40 tahun	0	1	18	54	49	0	0	19	48	55
Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat	20-30 tahun	0	3	9	57	38	0	0	15	44	48
	31-40 tahun	0	2	17	95	55	0	0	32	56	81
	> 40 tahun	0	2	9	75	36	0	0	22	43	57

JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna	20-30 tahun	0	4	3	66	34	0	0	23	32	52
	31-40 tahun	0	0	18	98	53	0	0	35	42	92
	> 40 tahun	0	0	11	75	36	0	0	35	33	54
Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS	20-30 tahun	0	4	12	64	27	0	0	26	39	42
	31-40 tahun	0	4	21	91	53	0	0	32	56	81
	> 40 tahun	0	2	6	79	35	0	0	37	32	53

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.29, untuk item pernyataan "JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi penurunan 4 responden, skala 4 peningkatan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 8 responden, skala 4 penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 5 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 1 responden, skala 4 penurunan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 6 responden.

Untuk item pernyataan "Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 6 responden, skala 4 penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 15 responden, skala 4 penurunan 39 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 26 responden. Untuk kelompok usia

>40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 13 responden, skala 4 penurunan 32 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 20 responden, skala 4 penurunan 34 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 18 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 17 responden, skala 4 penurunan 56 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 39 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 24 responden, skala 4 penurunan 42 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 18 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS", Untuk kelompok usia 20-30 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 14 responden, skala 4 penurunan 25 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 15 responden. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 11 responden, skala 4 penurunan 35 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 28 responden. Untuk kelompok usia >40 tahun, pada skala 3, terjadi peningkatan 31 responden, skala 4 penurunan 47 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden.

b. Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin Dimensi *Reliability* (Keandalan)

1) *Reliability* (Keandalan)

Tabel 5.30
Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin *Reliability* (Keandalan)

Pernyataan	Jenis Kelamin	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	Laki-Laki	0	0	27	170	116	0	0	6	131	176
	Perempuan	0	0	3	23	59	0	0	7	23	55
Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat	Laki-Laki	0	0	19	155	139	0	0	11	97	205
	Perempuan	0	0	6	23	56	0	0	9	20	56
Fitur dalam JSS berfungsi tanpa gangguan	Laki-Laki	0	0	44	163	106	0	0	10	129	174
	Perempuan	0	0	7	19	59	0	0	8	25	52
JSS memberikan solusi yang sesuai kebutuhan	Laki-Laki	0	0	30	183	100	0	0	11	136	166
	Perempuan	0	0	6	25	54	0	0	7	28	50

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.30, untuk item pernyataan "Layanan JSS selalu tersedia saat saya membutuhkannya", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 21 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 39 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 60 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 tidak mengalami perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 8 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 58 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 66 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 3 responden, dan skala 5 tidak mengalami perubahan.

Untuk item pernyataan "Fitur dalam JSS berfungsi tanpa gangguan", Untuk responden laki-laki, Untuk responden laki-laki pada skala 3 terjadi penurunan 34 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 34 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 68 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 6 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 7 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan saya", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 19 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 47 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 66 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 3 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 4 responden.

2) *Tangibles* (Bukti Fisik)

Tabel 5.31
Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin *Tangibles* (Bukti Fisik)

Pernyataan	Jenis Kelamin	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru	Laki-Laki	0	0	26	144	143	0	0	6	99	208
	Perempuan	0	0	4	15	66	0	0	5	22	58
Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas	Laki-Laki	0	0	28	143	142	0	0	9	83	221
	Perempuan	0	0	4	19	62	0	0	6	20	59
Proses pengisian formulir dalam JSS sederhana	Laki-Laki	0	0	33	145	135	0	0	11	89	213
	Perempuan	0	0	8	16	61	0	0	11	16	58
JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan	Laki-Laki	0	0	26	151	136	0	0	11	92	210
	Perempuan	0	0	6	17	62	0	0	10	19	56

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.31, untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 20 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 45 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 65 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 7 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 8 responden.

Untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 19 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 60 responden,

dan peningkatan di skala 5 sebanyak 79 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden.

Untuk item pernyataan "Proses pengisian formulir dalam JSS sederhana", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 22 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 56 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 78 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 15 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 59 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 74 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden dan penurunan di skala 5 sebanyak 6 responden.

3) *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Tabel 5.32
Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin *Responsiveness*
(Daya Tanggap)

Pernyataan	Jenis Kelamin	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat	Laki-Laki	0	0	51	214	48	0	1	14	191	107
	Perempuan	0	0	29	32	24	0	0	33	33	19
Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah	Laki-Laki	0	0	60	203	50	0	1	23	188	101
	Perempuan	0	1	29	31	24	0	1	33	34	17
Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS	Laki-Laki	0	0	56	211	46	0	0	17	198	98
	Perempuan	0	0	30	36	19	0	0	38	29	18
Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas	Laki-Laki	0	0	61	203	49	0	0	27	185	101
	Perempuan	0	0	32	30	23	0	0	37	31	17

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.32, untuk item pernyataan "JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 37 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 23 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 59 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4

terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 5 responden.

Untuk item pernyataan "Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 37 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 51 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 tidak terjadi perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 3 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 7 responden.

Untuk item pernyataan "Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 39 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 52 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 8 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden.

Untuk item pernyataan "Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas", Untuk responden laki-laki, pada skala 3 terjadi penurunan 34 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 18 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 52 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 3 terjadi peningkatan 5 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 6 responden.

4) Assurance (Jaminan)

Tabel 5.33
Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin Assurance (Jaminan)

Pernyataan	Jenis Kelamin	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif	Laki-Laki	0	0	6	111	196	0	0	9	87	217
	Perempuan	0	0	14	34	37	0	0	16	36	33
Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS	Laki-Laki	0	0	10	108	195	0	0	9	90	214
	Perempuan	0	0	13	37	35	0	0	16	37	32
Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya	Laki-Laki	0	0	11	112	190	0	0	8	95	210
	Perempuan	0	0	5	36	44	0	0	7	38	40
Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin	Laki-Laki	0	0	8	120	185	0	1	7	91	214
	Perempuan	0	0	5	40	40	0	1	10	33	41

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.33, untuk item pernyataan "Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 24 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3

terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 18 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 19 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden.

Untuk item pernyataan "Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 17 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 29 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 29 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3

terjadi peningkatan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden.

5) *Empathy* (Empati)

Tabel 5.34
Distribusi Frekuensi Kategori Jenis Kelamin *Empathy* (Empati)

Pernyataan	Jenis Kelamin	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya	Laki-Laki	0	7	54	125	127	0	0	61	124	128
	Perempuan	0	2	13	41	29	0	0	11	34	40
Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat	Laki-Laki	0	6	27	179	101	0	0	56	109	148
	Perempuan	0	1	8	48	28	0	0	13	34	38
JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna	Laki-Laki	0	2	25	184	102	0	0	73	85	155
	Perempuan	0	2	7	55	21	0	0	20	22	43
Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS	Laki-Laki	0	6	25	186	96	0	0	72	96	145
	Perempuan	0	4	14	48	19	0	0	23	31	31

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.34, untuk item pernyataan "JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi penurunan 7 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 7 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 11 responden.

Untuk item pernyataan "Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi penurunan 6 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 29 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 70 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 47 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 48 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 99 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 53 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 13 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 33 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 22 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS", Untuk responden laki-laki, pada skala 2 terjadi penurunan 6 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 47 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 90 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 49 responden. Untuk responden perempuan, pada skala 2 terjadi penurunan 4 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 9 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 17 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 12 responden.

c. Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan Dimensi *Reliability* (Keandalan)

1) *Reliability* (Keandalan)

Tabel 5.35
Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan
***Reliability* (Keandalan)**

Pernyataan	Tingkat Pendidikan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	SMP	0	0	0	4	0	0	0	0	3	1
	SMA	0	0	4	29	45	0	0	5	31	42
	Diploma/S1	0	0	11	139	118	0	0	5	107	156
	S2/S3	0	0	15	21	12	0	0	3	13	32
Informasi JSS selalu akurat	SMP	0	0	1	3	0	0	0	0	4	0
	SMA	0	0	6	27	45	0	0	8	24	46
	Diploma/S1	0	0	8	124	136	0	0	6	81	181
	S2/S3	0	0	10	24	14	0	0	6	8	34
JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif	SMP	0	0	1	3	0	0	0	0	3	1
	SMA	0	0	9	24	45	0	0	6	28	44
	Diploma/S1	0	0	18	140	110	0	0	8	109	151
	S2/S3	0	0	23	15	10	0	0	4	14	30
Saya merasa diperhatikan	SMP	0	0	1	3	0	0	0	0	4	0
	SMA	0	0	9	29	40	0	0	9	28	41

dan diprioritaskan	Diploma/S1	0	0	14	148	106	0	0	4	121	143
	S2/S3	0	0	12	28	8	0	0	5	11	32

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.35, untuk item pernyataan "Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 6 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 32 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 38 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3 terjadi penurunan 12 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden.

Untuk item pernyataan "Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan pada skala 5 tidak ada perubahan. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 3 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 43 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 45 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3

terjadi penurunan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 16 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 4 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 10 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 31 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 41 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3 terjadi penurunan 19 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 10 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 27 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 37 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3

terjadi penurunan 7 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 17 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 24 responden.

2) *Tangibles* (Bukti Fisik)

Tabel 5.36
Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan
Tangibles (Bukti Fisik)

Pernyataan	Tingkat Pendidikan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru	SMP	0	0	1	1	2	0	0	0	2	2
	SMA	0	0	3	21	54	0	0	6	23	49
	Diploma/S1	0	0	12	111	145	0	0	2	83	183
	S2/S3	0	0	14	26	8	0	0	3	13	32
Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas	SMP	0	0	1	2	1	0	0	1	1	2
	SMA	0	0	5	21	52	0	0	5	16	57
	Diploma/S1	0	0	12	115	141	0	0	7	73	188
	S2/S3	0	0	14	24	10	0	0	2	13	33
Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana	SMP	0	0	1	1	2	0	0	0	2	2
	SMA	0	0	5	24	49	0	0	6	19	53
	Diploma/S1	0	0	17	114	137	0	0	12	75	181
	S2/S3	0	0	18	22	8	0	0	4	9	35
JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan	SMP	0	0	0	3	1	0	0	0	1	3
	SMA	0	0	6	24	48	0	0	7	17	54
	Diploma/S1	0	0	12	113	143	0	0	9	80	179
	S2/S3	0	0	14	28	6	0	0	5	13	30

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.36, untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 terjadi peningkatan 3

responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 5 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 10 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 28 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 38 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3 terjadi penurunan 11 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 24 responden.

Untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 5 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 5 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 42 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 47 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3 terjadi penurunan 12 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 11 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 23 responden.

Untuk item pernyataan "Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 terjadi peningkatan 1

responden, pada skala 4 terjadi penurunan 5 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 4 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 39 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 44 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3 terjadi penurunan 14 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 27 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 6 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 33 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 36 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 3 terjadi penurunan 9 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 24 responden.

3) *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Tabel 5.37
Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan
***Responsiveness* (Daya Tanggap)**

Pernyataan	Tingkat Pendidikan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat	SMP	0	0	1	3	0	0	0	0	3	1
	SMA	0	0	8	41	29	0	1	8	37	32
	Diploma/S1	0	0	49	182	37	0	0	35	160	73
	S2/S3	0	0	22	20	6	0	0	4	24	20
Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika menghadapi masalah	SMP	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1
	SMA	0	0	11	39	28	0	0	11	37	30
	Diploma/S1	0	1	52	175	40	0	2	40	158	68
	S2/S3	0	0	25	18	5	0	0	5	24	19
Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan	SMP	0	0	1	3	0	0	0	0	3	1
	SMA	0	0	11	42	25	0	0	8	42	28
	Diploma/S1	0	0	50	183	35	0	0	40	162	66
	S2/S3	0	0	24	19	5	0	0	7	20	21
Pengaduan melalui JSS segera ditangani dengan tuntas	SMP	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1
	SMA	0	0	11	39	28	0	0	14	34	30
	Diploma/S1	0	0	57	176	35	0	0	44	156	68
	S2/S3	0	0	24	16	8	0	0	6	23	19

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.37, untuk item pernyataan "JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 4 responden,

dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 14 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 22 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 36 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 18 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 14 responden.

Untuk item pernyataan "Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika menghadapi masalah", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 12 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 17 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 28 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 20 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 14 responden.

Untuk item pernyataan "Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan", Untuk responden dengan pendidikan SMP,

pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 10 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 21 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 31 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 17 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 16 responden.

Untuk item pernyataan "Pengaduan melalui JSS segera ditangani dengan tuntas", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 5 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 13 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 20 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 33 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 18

responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 11 responden.

4) Assurance (Jaminan)

Tabel 5.38
Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan
Assurance (Jaminan)

Pernyataan	Tingkat Pendidikan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif	SMP	0	0	0	3	1	0	0	0	2	2
	SMA	0	0	5	26	47	0	0	7	24	47
	Diploma/S1	0	0	13	101	154	0	0	15	86	167
	S2/S3	0	0	2	15	31	0	0	3	11	34
Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS	SMP	0	0	0	3	1	0	0	1	2	1
	SMA	0	0	6	28	44	0	0	6	27	45
	Diploma/S1	0	0	14	99	155	0	0	14	87	167
	S2/S3	0	0	3	15	30	0	0	4	11	33
Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya	SMP	0	0	0	3	1	0	0	0	2	2
	SMA	0	0	4	28	46	0	0	6	27	45
	Diploma/S1	0	0	6	101	161	0	0	8	89	171
	S2/S3	0	0	6	16	26	0	0	1	15	32
Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin	SMP	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2
	SMA	0	0	2	30	46	0	0	6	23	49
	Diploma/S1	0	0	7	108	153	0	1	11	87	169
	S2/S3	0	0	3	20	25	0	1	0	12	35

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.38, untuk item pernyataan "Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan,

pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 13 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden.

Untuk item pernyataan "Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 12 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 12 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada

skala 4 terjadi penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden.

Untuk item pernyataan "Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 12 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 6 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden

dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 21 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 16 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden.

5) *Empathy* (Empati)

Tabel 5.39
Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan
Empathy (Empati)

Pernyataan	Tingkat Pendidikan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya	SMP	0	0	1	0	3	0	0	1	2	1
	SMA	0	3	17	26	32	0	0	16	33	29
	Diploma/S1	0	5	47	120	96	0	0	46	105	117
	S2/S3	0	1	2	20	25	0	0	9	18	21
Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat	SMP	0	0	0	3	1	0	0	2	1	1
	SMA	0	2	5	48	23	0	0	18	25	35
	Diploma/S1	0	4	27	147	90	0	0	41	96	131
	S2/S3	0	1	3	29	15	0	0	8	21	19
JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna	SMP	0	0	0	3	1	0	0	1	3	0
	SMA	0	0	8	51	19	0	0	17	22	39
	Diploma/S1	0	4	22	158	84	0	0	66	70	132
	S2/S3	0	0	2	27	19	0	0	9	12	27

Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS	SMP	0	0	0	3	1	0	0	2	2	0
	SMA	0	2	8	49	19	0	0	22	18	38
	Diploma/S1	0	8	27	152	81	0	0	62	88	118
	S2/S3	0	0	4	30	14	0	0	9	19	20

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.39, untuk item pernyataan "JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan terjadi penurunan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 7 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 terjadi penurunan 5 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 7 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan pendidikan

SMA, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 13 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 23 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 12 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 terjadi penurunan 4 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 14 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 51 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 41 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 9 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 29 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 terjadi penurunan 4 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 44 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 88 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 48 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 7 responden, pada

skala 4 terjadi penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 8 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS", Untuk responden dengan pendidikan SMP, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan pendidikan SMA, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 14 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 31 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 19 responden. Untuk responden dengan pendidikan Diploma/S1, pada skala 2 terjadi penurunan 8 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 35 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 64 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 37 responden. Untuk responden dengan pendidikan S2/S3, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 11 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 6 responden.

d. Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan Dimensi *Reliability* (Keandalan)

1) *Reliability* (Keandalan)

Tabel 5.40
Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan
Reliability (Keandalan)

Pernyataan	Frekuensi Penggunaan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	Harian	0	0	0	1	9	0	0	2	3	5
	Mingguan	0	0	0	8	28	0	0	0	6	30
	Bulanan	0	0	12	38	21	0	0	5	25	41
	Tidak Tentu	0	0	18	146	117	0	0	6	120	155
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	Harian	0	0	1	3	6	0	0	3	2	5
	Mingguan	0	0	0	7	29	0	0	2	6	28
	Bulanan	0	0	11	32	28	0	0	5	18	48
	Tidak Tentu	0	0	13	136	132	0	0	10	91	180
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	Harian	0	0	0	2	5	0	0	1	2	5
	Mingguan	0	0	1	6	27	0	0	1	7	26
	Bulanan	0	0	10	30	29	0	0	4	22	43
	Tidak Tentu	0	0	9	134	131	0	0	8	94	172
Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan	Harian	0	0	1	2	4	0	0	1	2	4
	Mingguan	0	0	0	6	25	0	0	1	6	24
	Bulanan	0	0	9	29	31	0	0	5	24	39
	Tidak Tentu	0	0	8	129	128	0	0	7	92	168

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.40, untuk item pernyataan "Layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 4 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 7 responden, pada

skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 12 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 26 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 38 responden.

Untuk item pernyataan "Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 6 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 45 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 48 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3

terjadi penurunan 6 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 8 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 14 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 40 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 41 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3, 4, dan 5 tidak ada perubahan, Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 5 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 8 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 37 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 40 responden.

2) *Tangibles* (Bukti Fisik)

Tabel 5.41
Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan
Tangibles (Bukti Fisik)

Pernyataan	Frekuensi Penggunaan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru	Harian	0	0	1	1	8	0	0	0	4	6
	Mingguan	0	0	0	3	33	0	0	0	5	31
	Bulanan	0	0	9	35	27	0	0	4	22	45
	Tidak Tentu	0	0	20	120	141	0	0	7	90	184
Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas	Harian	0	0	0	3	7	0	0	3	0	7
	Mingguan	0	0	2	3	31	0	0	2	4	30
	Bulanan	0	0	13	32	26	0	0	2	19	50
	Tidak Tentu	0	0	17	124	140	0	0	8	80	193
Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana	Harian	0	0	0	2	8	0	0	3	0	7
	Mingguan	0	0	1	6	29	0	0	2	4	30
	Bulanan	0	0	13	32	26	0	0	6	19	46
	Tidak Tentu	0	0	27	121	133	0	0	11	82	188
JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan	Harian	0	0	0	2	8	0	0	2	1	7
	Mingguan	0	0	2	3	31	0	0	2	3	31
	Bulanan	0	0	11	35	25	0	0	4	21	46
	Tidak Tentu	0	0	19	128	134	0	0	13	86	182

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.41, untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 3 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan

penurunan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 18 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 13 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 30 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 43 responden.

Untuk item pernyataan "Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-
menunya jelas", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 3 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 11 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 24 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 9 responden, pada skala 4 penurunan 44 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 53 responden.

Untuk item pernyataan "Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3 terjadi

peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 7 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 13 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 16 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 39 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 55 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 3, 4 dan 5 tidak mengalami perubahan, Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 3 terjadi penurunan 7 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 3 terjadi penurunan 6 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 42 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 48 responden.

3) *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Tabel 5.42
Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan
Responsiveness (Daya Tanggap)

Pernyataan	Frekuensi Penggunaan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat	Harian	0	0	2	4	4	0	0	2	5	3
	Mingguan	0	0	9	18	9	0	0	10	16	10
	Bulanan	0	0	16	43	12	0	0	4	36	31
	Tidak Tentu	0	0	53	181	47	0	1	31	167	82
Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika menghadapi masalah	Harian	0	0	4	3	3	0	0	5	3	2
	Mingguan	0	0	10	17	9	0	0	11	16	9
	Bulanan	0	0	18	42	11	0	0	7	33	31
	Tidak Tentu	0	1	57	172	51	0	2	33	170	76
Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan	Harian	0	0	3	2	5	0	0	3	5	2
	Mingguan	0	0	12	18	6	0	0	11	17	8
	Bulanan	0	0	18	46	7	0	0	7	34	30
	Tidak Tentu	0	0	53	181	47	0	0	34	171	76
Pengaduan melalui JSS segera ditangani dengan tuntas	Harian	0	0	3	3	4	0	0	3	4	3
	Mingguan	0	0	11	17	8	0	0	13	15	8
	Bulanan	0	0	19	43	9	0	0	8	32	31
	Tidak Tentu	0	0	60	170	51	0	0	40	165	76

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.42, Berdasarkan tabel, untuk item pernyataan "JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 dan 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan

di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 12 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 19 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 22 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 35 responden.

Untuk item pernyataan "Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika menghadapi masalah", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 tidak mengalami perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 11 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 9 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 20 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 24 responden, pada skala 4

terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 25 responden.

Untuk item pernyataan "Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 dan 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 3 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 11 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 12 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 23 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 19 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 10 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 29 responden.

Untuk item pernyataan "Pengaduan melalui JSS segera ditangani dengan tuntas", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 dan 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi

penurunan 11 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 11 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 22 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 20 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 5 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 25 responden.

4) *Assurance* (Jaminan)

Tabel 5.43
Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan
Assurance (Jaminan)

Pernyataan	Frekuensi Penggunaan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif	Harian	0	0	1	3	6	0	0	4	1	5
	Mingguan	0	0	2	16	18	0	0	3	16	17
	Bulanan	0	0	3	25	43	0	0	4	19	48
	Tidak Tentu	0	0	14	101	166	0	0	14	87	180
Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS	Harian	0	0	2	3	5	0	0	2	2	6
	Mingguan	0	0	3	14	19	0	0	2	18	16
	Bulanan	0	0	3	27	41	0	0	7	20	44
	Tidak Tentu	0	0	15	101	165	0	0	14	87	180
Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya	Harian	0	0	2	3	5	0	0	1	5	4
	Mingguan	0	0	1	15	20	0	0	2	17	17
	Bulanan	0	0	2	26	43	0	0	4	22	45
	Tidak Tentu	0	0	11	104	166	0	0	8	89	184
Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin	Harian	0	0	0	4	6	0	0	1	5	4
	Mingguan	0	0	2	17	17	0	2	1	15	18
	Bulanan	0	0	2	33	36	0	0	2	23	46
	Tidak Tentu	0	0	9	106	166	0	0	13	81	187

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5,43, untuk item pernyataan "Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif", Untuk

responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 tidak mengalami perubahan, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 5 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 dan 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 14 responden.

Untuk item pernyataan "Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 dan 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 1 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 4 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 7 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada

skala 4 terjadi penurunan 14 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 15 responden.

Untuk item pernyataan "Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 15 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 18 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 terjadi peningkatan 2 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1

responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 dan 3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi penurunan 10 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 25 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 21 responden.

5) *Empathy* (Empati)

Tabel 5.44
Distribusi Frekuensi Kategori Frekuensi Penggunaan
Empathy (Empati)

Pernyataan	Frekuensi Penggunaan	Harapan					Persepsi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya	Harian	0	1	3	3	3	0	0	3	4	3
	Mingguan	0	0	3	21	12	0	0	1	17	18
	Bulanan	0	1	13	24	33	0	0	12	24	35
	Tidak Tentu	0	7	48	118	108	0	0	56	113	112
Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat	Harian	0	0	0	6	4	0	0	3	2	5
	Mingguan	0	1	2	22	11	0	0	7	16	13
	Bulanan	0	2	4	44	21	0	0	11	22	38
	Tidak Tentu	0	4	29	155	93	0	0	48	103	130
JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna	Harian	0	0	1	6	3	0	0	2	2	6
	Mingguan	0	0	1	29	6	0	0	7	12	17
	Bulanan	0	0	6	37	28	0	0	17	16	38
	Tidak Tentu	0	4	24	167	86	0	0	67	77	137
Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS	Harian	0	0	0	4	6	0	0	4	2	4
	Mingguan	0	0	2	22	12	0	0	10	11	15
	Bulanan	0	2	7	37	25	0	0	19	19	33
	Tidak Tentu	0	8	30	171	72	0	0	62	95	124

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5,44, untuk item pernyataan "JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 terjadi penurunan 1 responden, pada skala

3 tidak ada perubahan, pada skala 4 terjadi peningkatan 1 responden, dan tidak ada perubahan di skala 5. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 6 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 3 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 4 tidak ada perubahan, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala terjadi penurunan 7 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 8 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 5 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 4 responden.

Untuk item pernyataan "Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 3 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 1 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 terjadi penurunan 1 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 5 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 6 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 7 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 22 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 17 responden. Untuk responden dengan

frekuensi tidak tentu, pada skala 2 terjadi penurunan 4 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 19 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 52 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 37 responden.

Untuk item pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 1 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 4 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 6 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 17 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 11 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 11 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 21 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 10 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 terjadi penurunan 4 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 43 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 90 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 51 responden.

Untuk item pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS", Untuk responden dengan frekuensi harian, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi peningkatan 4 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 2 responden, dan penurunan di skala 5 sebanyak 2 responden. Untuk responden dengan frekuensi mingguan, pada skala 2 tidak ada perubahan, pada skala 3 terjadi

peningkatan 8 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 11 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 3 responden. Untuk responden dengan frekuensi bulanan, pada skala 2 terjadi penurunan 2 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 12 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 18 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 8 responden. Untuk responden dengan frekuensi tidak tentu, pada skala 2 terjadi penurunan 8 responden, pada skala 3 terjadi peningkatan 32 responden, pada skala 4 terjadi penurunan 76 responden, dan peningkatan di skala 5 sebanyak 52 responden.

4. Persentase Tingkat Kepuasan Berdasarkan Kategori Demografis

a. Kategori Usia

Tabel 5.45
Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Usia

<i>Reliability (Keandalan)</i>		
Usia	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
< 20 tahun	0	90,8 %
20-30 tahun	91 %	
31-40 Tahun	91,2 %	
> 40 Tahun	90,3 %	
<i>Tangibles (Bukti Fisik)</i>		
Usia	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
< 20 tahun	0	92,8 %
20-30 tahun	93,2 %	
31-40 Tahun	93 %	

> 40 Tahun	92,1 %	
<i>Responsiveness (Daya Tanggap)</i>		
Usia	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
< 20 tahun	0	82,8 %
20-30 tahun	78,4 %	
31-40 Tahun	84,2 %	
> 40 Tahun	85,7 %	
<i>Assurance (Jaminan)</i>		
Usia	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
< 20 tahun	0	91,2 %
20-30 tahun	87,8 %	
31-40 Tahun	93 %	
> 40 Tahun	92,8 %	
<i>Empathy (Empati)</i>		
Usia	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
< 20 tahun	0	85 %
20-30 tahun	84,5 %	
31-40 Tahun	85,8 %	
> 40 Tahun	84,3 %	

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

b. Kategori Jenis Kelamin

Tabel 5.46
Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Jenis Kelamin

<i>Reliability (Keandalan)</i>		
Jenis Kelamin	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Laki-Laki	90,9 %	90,8 %
Perempuan	90,7 %	
<i>Tangibles (Bukti Fisik)</i>		
Jenis Kelamin	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Laki-Laki	93 %	92,4 %
Perempuan	91,7 %	
<i>Responsiveness (Daya Tanggap)</i>		
Jenis Kelamin	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Laki-Laki	85 %	80,4 %
Perempuan	75,8 %	
<i>Assurance (Jaminan)</i>		
Jenis Kelamin	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Laki-Laki	93,1 %	89,3 %
Perempuan	85,6 %	
<i>Empathy (Empati)</i>		
Jenis Kelamin	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Laki-Laki	85 %	85 %
Perempuan	85 %	

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

c. Kategori Tingkat Pendidikan

Tabel 5.47
Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Tingkat Pendidikan

<i>Reliability (Keandalan)</i>		
Tingkat Pendidikan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
SMP	82,5 %	88,6 %
SMA	89,3 %	
Diploma/S1	91,3 %	
S2/S3	91,5 %	
<i>Tangibles (Bukti Fisik)</i>		
Tingkat Pendidikan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
SMP	90 %	91,7 %
SMA	92 %	
Diploma/S1	93 %	
S2/S3	92 %	
<i>Responsiveness (Daya Tanggap)</i>		
Tingkat Pendidikan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
SMP	85 %	84,5 %
SMA	85 %	
Diploma/S1	82 %	
S2/S3	86 %	
<i>Assurance (Jaminan)</i>		
Tingkat Pendidikan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
SMP	87,5%	90,5 %
SMA	90 %	
Diploma/S1	91,6 %	
S2/S3	93 %	
<i>Empathy (Empati)</i>		
Tingkat Pendidikan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
SMP	75 %	82,5 %
SMA	84,4 %	
Diploma/S1	85,3 %	
S2/S3	85,4 %	

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

d. Kategori Frekuensi Penggunaan

Tabel 5.48

Persentase Tingkat Kepuasan Kategori Frekuensi Penggunaan

<i>Reliability (Keandalan)</i>		
Frekuensi Penggunaan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Harian	85,5 %	90,3 %
Mingguan	94,7 %	
Bulanan	90,3 %	
Tidak Tentu	90,7 %	
<i>Tangibles (Bukti Fisik)</i>		
Frekuensi Penggunaan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Harian	89,5 %	92,5 %
Mingguan	96 %	
Bulanan	92 %	
Tidak Tentu	92,6 %	
<i>Responsiveness (Daya Tanggap)</i>		
Frekuensi Penggunaan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Harian	78,5 %	81,7 %
Mingguan	78,6 %	
Bulanan	86,8 %	
Tidak Tentu	83 %	
<i>Assurance (Jaminan)</i>		
Frekuensi Penggunaan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Harian	85,5 %	89,2 %
Mingguan	87,8 %	
Bulanan	91,7 %	
Tidak Tentu	92 %	
<i>Empathy (Empati)</i>		
Frekuensi Penggunaan	Persentase Tingkat Kepuasan	Persentase Rata-Rata Tingkat Kepuasan
Harian	83 %	84,7 %
Mingguan	85,3 %	
Bulanan	86 %	
Tidak Tentu	84,8 %	

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan data tabel-tabel diatas, untuk persentase total tingkat kepuasan berdasarkan kategori demografis adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49
Persentase Total Tingkat Kepuasan Kategori Demografis

Kategori	Persentase Total Tingkat Kepuasan
Usia	88,5 %
Jenis Kelamin	87,6 %
Tingkat Pendidikan	87,5 %
Frekuensi Penggunaan	87,6 %

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

5. Persentase Total Tingkat Kepuasan Dimensi SERVQUAL

Tabel 5.50
Persentase Total Tingkat Kepuasan Dimensi SERVQUAL

Dimensi	Persentase Tingkat Kepuasan
<i>Reliability</i> (Keandalan)	91 %
<i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	93 %
<i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	83 %
<i>Assurance</i> (Jaminan)	91,5 %
<i>Empathy</i> (Empati)	85 %
Tingkat Kepuasan Pengguna JSS	88,7 %

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

6. Analisis SERVQUAL

a. Skor Rata-rata Harapan dan Persepsi

Tabel 5.51
Skor Rata-rata Harapan dan Persepsi

Dimensi	Pernyataan	Rata-rata Harapan	Rata-rata Persepsi
Reliability (Keandalan)	Layanan JSS selalu tersedia saat saya membutuhkannya	4.36	4.55
	Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat	4.43	4.61
	Fitur-fitur dalam JSS berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan	4.29	4.52
	JSS memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan saya	4.30	4.50
Tangibles (Bukti Fisik)	Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru.	4.45	4.64
	Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas.	4.43	4.67
	Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana.	4.39	4.63
	JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan.	4.42	4.62
Responsiveness (Daya Tanggap)	JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat.	3.98	4.19
	Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah.	3.96	4.15
	Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS.	3.95	4.15
	Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas.	3.95	4.14
Assurance (Jaminan)	Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif.	4.54	4.57

	Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS.	4.52	4.56
	Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya.	4.55	4.59
	Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin.	4.53	4.59
Empathy (Empati)	JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya.	4.18	4.24
	Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat.	4.20	4.29
	JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna.	4.21	4.26
	Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS.	4.14	4.20

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

b. Skor Keseluruhan Harapan dan Persepsi

Tabel 5.52
Skor Keseluruhan Harapan dan Persepsi

Dimensi	Rata-rata Harapan	Rata-rata Persepsi
Reliability (Keandalan)	$(4.36 + 4.43 + 4.29 + 4.30) \div 4$ = 4.345	$(4.55 + 4.61 + 4.52 + 4.50) \div 4$ = 4.545
Tangibles (Bukti Fisik)	$(4.45 + 4.43 + 4.39 + 4.42) \div 4$ = 4.423	$(4.64 + 4.67 + 4.63 + 4.62) \div 4$ = 4.640
Responsiveness (Daya Tanggap)	$(3.98 + 3.96 + 3.95 + 3.95) \div 4$ = 3.960	$(4.19 + 4.15 + 4.15 + 4.14) \div 4$ = 4.158
Assurance (Jaminan)	$(4.54 + 4.52 + 4.55 + 4.53) \div 4$ = 4.535	$(4.57 + 4.56 + 4.59 + 4.59) \div 4$ = 4.578
Empathy (Empati)	$(4.18 + 4.20 + 4.21 + 4.14) \div 4$ = 4.183	$(4.24 + 4.29 + 4.26 + 4.20) \div 4$ = 4.248

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

c. Skor Kesenjangan (Gap)

Tabel 5.53
Skor Kesenjangan (Gap)

Dimensi	Skor Kesenjangan (Gap)
<i>Reliability</i> (Keandalan)	4.545 – 4.345 = +0.200
<i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	4.640 – 4.423 = +0.217
<i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	4.158 – 3.960 = +0.198
<i>Assurance</i> (Jaminan)	4.578 – 4.535 = +0.043
<i>Empathy</i> (Empati)	4.248 – 4.183 = +0.065

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Karakteristik Responden

a. Usia

Berdasarkan tabel 5.1, pengguna layanan JSS memiliki distribusi usia yang beragam, dengan rentang usia 20–30 tahun, 31–40 tahun, dan >40 tahun sebagai kelompok pengguna utama. Tidak ada responden yang berusia di bawah 20 tahun. Jumlah pengguna dalam kelompok usia 31–40 tahun mencapai 169 responden (42,5%), menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan pengguna dominan dalam memanfaatkan layanan JSS dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kelompok usia 31–40 tahun memiliki selisih sebesar 62 responden dibandingkan dengan kelompok usia 20–30 tahun yang berjumlah 107 responden (26,9%), dan selisih sebesar 47 responden dibandingkan dengan kelompok usia >40 tahun yang berjumlah 122 responden (30,7%).

Jika dilihat dari distribusi keseluruhan, kelompok usia 31–40 tahun memberikan kontribusi tertinggi dalam partisipasi pengguna dengan selisih sebesar 15,6% dibandingkan dengan kelompok usia 20–30 tahun dan selisih sebesar 11,8% dibandingkan dengan kelompok usia >40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa layanan JSS paling banyak dimanfaatkan oleh kelompok usia produktif yang berada dalam rentang 31–40 tahun, sedangkan kelompok usia 20–30 tahun dan >40 tahun juga menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup besar, meskipun masih berada di bawah kelompok usia 31–40 tahun.

Distribusi pengguna berdasarkan kelompok usia juga menunjukkan bahwa kelompok usia 31–40 tahun dan >40 tahun mencakup 73,2% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna JSS sebagian besar berasal dari kalangan usia yang telah memasuki dunia kerja dan memiliki kebutuhan administratif yang lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 5.2, Jumlah pengguna laki-laki yang mencapai 313 responden (78,6%) menunjukkan bahwa pengguna laki-laki jauh lebih dominan dalam memanfaatkan layanan JSS dibandingkan dengan pengguna perempuan yang hanya sebanyak 85 responden (21,4%). Perbedaan persentase sebesar 57,2% antara pengguna laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi pengguna berdasarkan jenis kelamin. Pengguna berjenis kelamin laki-laki sebanyak 313 responden (78,6%).

Jika ditinjau dari total populasi pengguna JSS yang berjumlah 398 responden, selisih antara jumlah pengguna laki-laki dan perempuan adalah 228 responden. Selisih yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan JSS telah menjangkau kalangan perempuan, namun tingkat keterlibatan mereka dalam memanfaatkan layanan ini masih jauh di bawah tingkat keterlibatan pengguna laki-laki.

c. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 5.3, Jumlah pengguna dengan tingkat pendidikan Diploma/S1 mencapai 268 responden (67,3%), menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan pengguna dominan dalam memanfaatkan layanan JSS dibandingkan dengan kelompok tingkat pendidikan lainnya. Perbedaan persentase antara pengguna dengan tingkat pendidikan Diploma/S1 dan pengguna dengan tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 78 responden (19,6%) adalah sebesar 47,7%.

Jika ditinjau dari total populasi pengguna JSS yang berjumlah 398 responden, selisih antara jumlah pengguna dengan tingkat pendidikan Diploma/S1 dan pengguna dengan tingkat pendidikan SMA adalah 190 responden. Selisih ini menunjukkan bahwa pengguna dengan tingkat pendidikan Diploma/S1 jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengguna dengan tingkat pendidikan SMA.

Selain itu, pengguna dengan tingkat pendidikan S2/S3 berjumlah 48 responden (12,1%) dan pengguna dengan tingkat pendidikan SMP hanya sebanyak 4 responden (1%). Selisih antara pengguna dengan tingkat pendidikan Diploma/S1 dan S2/S3 adalah 220 responden, sedangkan selisih

antara pengguna dengan tingkat pendidikan Diploma/S1 dan SMP adalah 264 responden. Selisih ini menunjukkan bahwa layanan JSS lebih banyak dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pendidikan tinggi, khususnya Diploma/S1.

d. Frekuensi Penggunaan

Berdasarkan tabel 5.4, Jumlah pengguna yang menggunakan layanan JSS dengan frekuensi tidak tentu mencapai 281 responden (70,6%), menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memanfaatkan layanan JSS hanya pada saat dibutuhkan tanpa jadwal penggunaan yang teratur. Perbedaan persentase antara pengguna dengan frekuensi penggunaan tidak tentu dan pengguna dengan frekuensi penggunaan bulanan yang berjumlah 71 responden (17,8%) adalah sebesar 52,8%.

Jika ditinjau dari total populasi pengguna JSS yang berjumlah 398 responden, selisih antara pengguna dengan frekuensi penggunaan tidak tentu dan pengguna dengan frekuensi bulanan adalah 210 responden. Selisih ini menunjukkan bahwa pengguna dengan frekuensi tidak tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengguna dengan frekuensi bulanan.

Selain itu, pengguna dengan frekuensi penggunaan mingguan berjumlah 36 responden (9%), dan pengguna dengan frekuensi penggunaan harian hanya sebanyak 10 responden (2,5%). Selisih antara pengguna dengan frekuensi penggunaan tidak tentu dan pengguna dengan frekuensi mingguan adalah 245 responden, sedangkan selisih dengan pengguna dengan frekuensi penggunaan harian adalah 271 responden. Selisih ini menunjukkan bahwa

layanan JSS lebih banyak digunakan secara tidak teratur dibandingkan dengan penggunaan secara rutin.

2. Analisis Tingkat Kepuasan Berdasarkan Kategori Demografis

a. Analisis Kepuasan Berdasarkan Kategori Usia

1) Kelompok Usia 20–30 Tahun

Berdasarkan tabel 5.45, Kelompok usia 20–30 tahun menunjukkan tingkat kepuasan yang sebagian besar masuk dalam kategori sangat puas. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 91%, yang menunjukkan bahwa pengguna menilai layanan diberikan secara konsisten dan dapat diandalkan. Dimensi *tangible* dengan angka kepuasan sebesar 93,2% mencerminkan kepuasan tinggi dalam sisi aksesibilitas dan tampilan. Namun, dimensi *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 78,4%, yang meskipun masih dalam kategori puas, menjadi dimensi dengan nilai terendah dalam kelompok ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan terkait kecepatan respon pengaduan dan keterbukaan informasi terhadap status permohonan. Sementara itu, dimensi *assurance* dengan angka kepuasan sebesar (87,8%) dan *empathy* dengan angka kepuasan sebesar (84,5%) menandakan bahwa pengguna memberikan kepercayaan terhadap keamanan data pribadi serta kenyamanan dalam menggunakan layanan. dan pengguna merasa aplikasi memberikan perhatian dan kemudahan bagi berbagai kalangan masyarakat.

2) Kelompok Usia 31–40 Tahun

Berdasarkan tabel 5.45, Kelompok usia 31–40 tahun menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi secara keseluruhan. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 91,2%, menunjukkan bahwa pengguna merasa fitur-fitur JSS berfungsi baik dan memberikan solusi sesuai kebutuhan. Dimensi *tangibles* dan *assurance*, masing-masing dengan angka kepuasan sebesar 93%, menandakan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap tampilan aplikasi yang menarik dan mudah digunakan, serta kepercayaan penuh terhadap keamanan dan kualitas layanan. Dimensi *responsiveness* dengan angka kepuasan sebesar 84,2% mencerminkan bahwa pengguna merasa pengaduan dan permohonan mereka ditangani dengan cukup cepat dan informatif. Sedangkan dimensi *empathy* dengan angka kepuasan sebesar 85,8% menunjukkan bahwa pengguna merasa kebutuhan mereka diperhatikan. Secara keseluruhan, kelompok usia ini menjadi segmen dengan kepuasan paling optimal dalam penggunaan JSS.

3) Kelompok Usia >40 Tahun

Berdasarkan tabel 5.45, Kelompok usia > 40 tahun juga menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi pada semua dimensi layanan. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 90,3%, menunjukkan bahwa layanan JSS dinilai selalu tersedia saat dibutuhkan, serta informasi yang disampaikan dianggap akurat dan relevan. Dimensi *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 92,1%, yang mengindikasikan tampilan aplikasi dinilai mudah digunakan oleh

kalangan usia lebih senior dan secara visual tidak membingungkan. Dimensi *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 85,7%, menandakan bahwa pengaduan ditangani secara cukup cepat. Sementara itu, dimensi *assurance* dengan angka kepuasan sebesar 92,8% mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap perlindungan data pribadi dan kualitas layanan JSS. Dimensi *empathy* dengan angka kepuasan sebesar 84,3% menunjukkan bahwa pengguna merasa diperhatikan kebutuhannya.

b. Analisis Kepuasan Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin

1) Laki-Laki

Berdasarkan tabel 5.46, Pengguna laki-laki menunjukkan tingkat kepuasan yang secara umum berada dalam kategori sangat puas pada sebagian besar dimensi layanan. Dimensi *reliability* mencatat angka kepuasan sebesar 90,9%, yang mencerminkan bahwa laki-laki menilai layanan JSS tersedia saat dibutuhkan, informasi yang diberikan akurat, serta fitur berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan. Pada dimensi *tangibles*, angka kepuasan sebesar 93%, menunjukkan bahwa pengguna laki-laki merasa tampilan aplikasi menarik, mudah dipahami, dan menu-menu cukup jelas. Dimensi *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 85%, yang termasuk dalam kategori sangat puas, namun tetap menjadi dimensi dengan skor paling rendah di kelompok ini, mengindikasikan perlunya peningkatan kecepatan dan ketuntasan dalam merespons keluhan atau permintaan. *Assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 93,1%, menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat

tinggi terhadap keamanan data dan jaminan kualitas layanan. Pada dimensi *empathy*, dengan angka kepuasan sebesar 85% mengindikasikan bahwa pengguna laki-laki merasa diperhatikan dan difasilitasi sesuai kebutuhan mereka.

2) Perempuan

Berdasarkan tabel 5.46, Kelompok perempuan juga menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi, meskipun terdapat variasi pada beberapa dimensi. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 90,7%, menandakan bahwa perempuan merasa layanan JSS andal, akurat, dan memberikan solusi sesuai kebutuhan. Pada dimensi *tangibles*, angka kepuasan sebesar 91,7% menunjukkan bahwa tampilan aplikasi dan kemudahan penggunaannya dinilai sangat baik oleh pengguna perempuan. Namun, *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 75,8%, yang termasuk dalam kategori puas, dan menjadi dimensi dengan skor terendah dalam kelompok ini. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan relatif dalam hal kecepatan dan kejelasan respons dari pihak pengelola layanan. Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 85,6%, mencerminkan rasa aman dan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap aplikasi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan pengguna laki-laki. *Empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 85%, menunjukkan bahwa pengguna perempuan merasa cukup diperhatikan dan layanan dirasa inklusif serta memudahkan bagi berbagai kalangan.

c. Analisis Kepuasan Berdasarkan Kategori Tingkat Pendidikan

1) SMP

Berdasarkan tabel 5.47, Pengguna dengan latar pendidikan SMP menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Pada dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 82,5% termasuk dalam kategori sangat puas, yang menunjukkan bahwa layanan JSS cukup tersedia, akurat, dan mampu menjawab kebutuhan pengguna. Dimensi *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 90%, menunjukkan antarmuka aplikasi cukup mudah dipahami dan menarik bagi pengguna dengan literasi digital dasar. *Responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 85%, menunjukkan bahwa pengguna merasa pengaduan mereka ditanggapi dengan cepat, meskipun efisiensi dan sistem notifikasi dapat ditingkatkan. Pada dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 87,5% menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan data dan keandalan layanan. Sementara itu, dimensi *empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 75%, yang termasuk dalam kategori puas, menandakan bahwa meskipun pengguna merasa diperhatikan, masih ada ruang peningkatan dalam penyesuaian layanan dengan kebutuhan kelompok ini.

2) SMA

Berdasarkan tabel 5.47, Pengguna dari kelompok pendidikan SMA menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik di hampir seluruh dimensi. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 89,3%, menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap konsistensi dan ketepatan

layanan. *Tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 92%, menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi mudah digunakan, menu navigasi jelas, dan desain menarik. Pada dimensi *responsiveness*, memperoleh angka kepuasan sebesar 85% menunjukkan bahwa pengguna puas terhadap respons atas keluhan dan kejelasan informasi yang diterima. Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 90%, menunjukkan kepercayaan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi. *Empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 84,4%, yang juga termasuk dalam kategori sangat puas, mengindikasikan bahwa pengguna merasa layanan JSS cukup memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka.

3) Diploma/S1

Berdasarkan tabel 5.47, Kelompok ini mencatat angka kepuasan tertinggi secara umum. Pada dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 91,3%, menunjukkan layanan sangat dapat diandalkan. *Tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 93%, menunjukkan kesan positif terhadap tampilan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Namun, dimensi *responsiveness* mengalami sedikit penurunan dengan angka kepuasan sebesar 82%, meskipun masih dalam kategori sangat puas, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan pada kecepatan dan efektivitas penanganan keluhan. Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 91,6%, menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap keamanan dan kualitas layanan. Sementara *empathy* memperoleh angka

kepuasan sebesar 85,3%, yang menunjukkan bahwa pengguna merasa kebutuhan mereka diperhatikan dan diprioritaskan.

4) S2/S3

Berdasarkan tabel 5.47, Kelompok pendidikan tertinggi ini mencatat kepuasan paling konsisten tinggi di seluruh dimensi. *Reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 91,5%, *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 92%, dan *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 86%, semuanya berada dalam kategori sangat puas. Ini mengindikasikan bahwa pengguna merasa layanan JSS dapat diandalkan, tampilan aplikasi sangat mendukung, dan respons layanan cepat serta jelas. Pada dimensi *assurance*, memperoleh angka kepuasan sebesar 93%, tertinggi di antara semua kelompok, menunjukkan kepercayaan penuh terhadap keamanan data dan keandalan layanan. *Empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 85,4%, juga dalam kategori sangat puas, menunjukkan bahwa pengguna merasa layanan dirancang sesuai kebutuhan dan memperhatikan kenyamanan serta kemudahan.

d. Analisis Kepuasan Berdasarkan Kategori Frekuensi Penggunaan

1) Pengguna Harian

Berdasarkan tabel 5.48, Kelompok pengguna yang menggunakan JSS secara harian menunjukkan kepuasan yang umumnya berada pada kategori puas hingga sangat puas. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 85,5%, menandakan bahwa pengguna merasakan layanan tersedia saat dibutuhkan dan fitur berfungsi dengan baik. Dimensi *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 89,5%, yang

menunjukkan tampilan dan struktur aplikasi dinilai cukup baik dan mudah digunakan. Namun, *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 78,5%, yang berada dalam kategori puas, dan menjadi dimensi dengan nilai terendah pada kelompok ini. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan dalam kecepatan respon terhadap permintaan atau keluhan pengguna harian. Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 85,5%, menunjukkan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap perlindungan data dan kualitas layanan. Pada dimensi *empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 83% menunjukkan bahwa pengguna merasa diperhatikan dan difasilitasi dengan baik.

2) Pengguna Mingguan

Berdasarkan tabel 5.48, Pada dimensi *reliability*, memperoleh angka kepuasan sebesar 94,7%, menunjukkan bahwa layanan sangat konsisten dan sesuai kebutuhan. Dimensi *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 96%, tertinggi di seluruh kelompok, menunjukkan kesan antarmuka aplikasi yang sangat baik dan mudah digunakan. Namun, *responsiveness* masih relatif rendah yaitu 78,6%, menunjukkan bahwa meskipun pengguna merasa puas, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kecepatan dan kejelasan respon layanan. Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 87,8%, menunjukkan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap keamanan dan kredibilitas layanan. Pada dimensi *empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 85,3% menunjukkan bahwa pengguna merasa layanan cukup memperhatikan kebutuhan dan memberikan panduan yang jelas.

3) Pengguna Bulanan

Berdasarkan tabel 5.48, Pengguna yang mengakses JSS secara bulanan juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 90,3%, menunjukkan keandalan layanan. Dimensi *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 92%, menunjukkan aplikasi dinilai menarik dan mudah dipahami oleh pengguna bulanan. Sedangkan, dimensi *responsiveness* pada kelompok ini mencapai 86,8%, lebih tinggi dibanding kelompok lain, menunjukkan bahwa pengguna bulanan merasakan pelayanan pengaduan dan respon informasi yang lebih baik. Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 91,7%, dan *empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 86%, keduanya berada dalam kategori sangat puas, menandakan bahwa pengguna merasa aman, nyaman, dan diperhatikan dalam penggunaan layanan.

4) Pengguna Tidak Tentu

Berdasarkan tabel 5.48, Kelompok pengguna dengan frekuensi tidak tentu juga mencatat tingkat kepuasan yang sangat baik. Dimensi *reliability* memperoleh angka kepuasan sebesar 90,7%, menunjukkan layanan JSS tetap dirasakan bermanfaat meskipun digunakan tidak rutin. Dimensi *tangibles* memperoleh angka kepuasan sebesar 92,6%, menunjukkan bahwa tampilan dan kemudahan navigasi tetap dapat dinikmati pengguna secara insidental. Dimensi *responsiveness* memperoleh angka kepuasan sebesar 83%, menunjukkan bahwa pengguna tetap merasa puas dengan kecepatan dan keterbukaan layanan.

Dimensi *assurance* memperoleh angka kepuasan sebesar 92%, menunjukkan bahwa meskipun pengguna tidak rutin, mereka tetap merasa aman dan percaya terhadap sistem. Dan dimensi *empathy* memperoleh angka kepuasan sebesar 84,8%, menunjukkan bahwa layanan tetap dianggap inklusif dan memperhatikan berbagai kebutuhan pengguna tidak tetap.

3. Analisis Kepuasan Model SERVQUAL

a. *Reliability* (Keandalan)

Dimensi *reliability* mencerminkan sejauh mana layanan JSS dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pengguna secara konsisten. Berdasarkan tabel 5.46 dan tabel 5.47, rata-rata skor harapan untuk dimensi ini adalah 4,345, sedangkan rata-rata skor persepsi adalah 4,545. Hal ini menghasilkan GAP positif sebesar +0,200, yang menunjukkan bahwa persepsi layanan JSS dalam hal keandalan sedikit melebihi harapan pengguna.

- 1) Pernyataan mengenai "layanan JSS selalu tersedia saat dibutuhkan" memiliki skor harapan sebesar 4,36 dan skor persepsi sebesar 4,55, menghasilkan GAP sebesar +0,19. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa layanan JSS cukup andal dalam ketersediaannya, bahkan melebihi harapan mereka.
- 2) Pernyataan mengenai "informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat" mencatat skor harapan sebesar 4,43 dan persepsi sebesar 4,61, sehingga GAP sebesar +0,18. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi informasi yang diberikan JSS dianggap cukup memuaskan oleh pengguna.

- 3) Pernyataan "fitur-fitur dalam JSS berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan" mencatat skor harapan sebesar 4,29 dan persepsi sebesar 4,52, dengan GAP sebesar +0,23. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terkait kelancaran fungsi fitur JSS sedikit melampaui harapan pengguna.
- 4) Pernyataan "JSS memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan saya" memiliki skor harapan sebesar 4,30 dan persepsi sebesar 4,50, menghasilkan GAP sebesar +0,20. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan JSS cukup sesuai dengan kebutuhan pengguna, bahkan sedikit di atas harapan mereka.

Secara keseluruhan, nilai GAP positif pada dimensi reliability menunjukkan bahwa pengguna merasakan keandalan layanan JSS dalam memberikan informasi yang akurat dan ketersediaan sistem yang cukup baik.

b. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Dimensi *tangibles* mencerminkan aspek tampilan fisik dan kemudahan penggunaan aplikasi JSS. Berdasarkan tabel 5.46 dan tabel 5.47, rata-rata skor harapan untuk dimensi ini adalah 4,423, sedangkan skor persepsi adalah 4,640, menghasilkan GAP positif sebesar +0,217. GAP ini merupakan yang tertinggi di antara semua dimensi, menunjukkan bahwa persepsi dalam hal tampilan dan kemudahan penggunaan aplikasi melebihi harapan pengguna secara signifikan.

- 1) Pernyataan mengenai "aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru" memiliki skor harapan sebesar 4,45 dan skor persepsi sebesar 4,64, sehingga menghasilkan GAP sebesar +0,19. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna baru merasa aplikasi JSS cukup mudah dipahami.

- 2) Pernyataan "aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas" mencatat skor harapan sebesar 4,43 dan skor persepsi sebesar 4,67, dengan GAP sebesar +0,24. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa navigasi dan kemudahan penggunaan JSS cukup baik dan bahkan melebihi harapan mereka.
- 3) Pernyataan "proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana" mencatat skor harapan sebesar 4,39 dan skor persepsi sebesar 4,63, menghasilkan GAP sebesar +0,24. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa proses pengisian formulir dalam aplikasi cukup sederhana dan mudah.
- 4) Pernyataan "JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan" memiliki skor harapan sebesar 4,42 dan persepsi sebesar 4,62, sehingga menghasilkan GAP sebesar +0,20. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan aplikasi dinilai cukup menarik dan tidak membingungkan pengguna.

Nilai GAP positif pada dimensi *tangibles* menunjukkan bahwa tampilan visual, kemudahan navigasi, dan proses pengisian formulir dalam aplikasi telah melampaui harapan pengguna.

c. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Dimensi *responsiveness* mencerminkan kemampuan JSS dalam merespons permintaan, keluhan, dan kebutuhan pengguna dengan cepat dan efektif. Berdasarkan tabel 5.46 dan tabel 5.47, rata-rata skor harapan untuk dimensi ini adalah 3,960, sedangkan skor persepsi adalah 4,158, menghasilkan GAP positif sebesar +0,198. GAP ini menunjukkan bahwa

persepsi dalam hal daya tanggap melebihi harapan pengguna, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

- 1) Pernyataan "JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat" memiliki skor harapan sebesar 3,98 dan skor persepsi sebesar 4,19, sehingga menghasilkan GAP sebesar +0,21. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa JSS cukup cepat dalam merespons permintaan atau keluhan mereka.
- 2) Pernyataan "Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah" memiliki skor harapan sebesar 3,96 dan skor persepsi sebesar 4,15, menghasilkan GAP sebesar +0,19. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup mudah untuk menghubungi tim dukungan.
- 3) Pernyataan "Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS" memiliki skor harapan sebesar 3,95 dan skor persepsi sebesar 4,15, menghasilkan GAP sebesar +0,20. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan pemberitahuan yang diterima terkait perkembangan permohonan mereka.
- 4) Pernyataan "Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas" memiliki skor harapan sebesar 3,95 dan skor persepsi sebesar 4,14, menghasilkan GAP sebesar +0,19. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa pengaduan yang disampaikan cukup ditangani dengan baik.

Nilai GAP positif pada dimensi *responsiveness* menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup puas dengan kecepatan respons yang diberikan oleh JSS.

d. *Assurance* (Jaminan)

Dimensi *assurance* mencerminkan rasa aman dan kepercayaan pengguna terhadap layanan JSS. Berdasarkan tabel 5.46 dan tabel 5.47, rata-rata skor harapan adalah 4,535, sedangkan skor persepsi adalah 4,578, menghasilkan GAP positif sebesar +0,043. GAP yang kecil ini menunjukkan bahwa persepsi layanan dalam hal jaminan dan keamanan hampir sesuai dengan harapan pengguna.

- 1) Pernyataan "Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif" memiliki skor harapan sebesar 4,54 dan skor persepsi sebesar 4,57, menghasilkan GAP sebesar +0,03. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup aman dalam menggunakan JSS untuk keperluan administratif.
- 2) Pernyataan "Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS" memiliki skor harapan sebesar 4,52 dan skor persepsi sebesar 4,56, sehingga menghasilkan GAP sebesar +0,04. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup yakin bahwa data pribadi mereka terjaga keamanannya.
- 3) Pernyataan "Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya" mencatat skor harapan sebesar 4,55 dan persepsi sebesar 4,59, menghasilkan GAP sebesar +0,04. Pengguna merasa layanan yang disediakan JSS cukup dapat diandalkan.

4) Pernyataan "Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin" mencatat skor harapan sebesar 4,53 dan persepsi sebesar 4,59, menghasilkan GAP sebesar +0,06. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup nyaman dengan pelayanan JSS.

Nilai GAP positif pada dimensi assurance menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup percaya terhadap keamanan dan keandalan layanan JSS. Peningkatan pada sistem keamanan dan konsistensi pelayanan akan memperkuat kepercayaan dan kenyamanan pengguna.

e. *Empathy* (Empati)

Dimensi *empathy* mencerminkan sejauh mana layanan JSS mampu memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan spesifik pengguna. Berdasarkan tabel 5.46 dan tabel 5.47, rata-rata skor harapan adalah 4,183, sedangkan skor persepsi adalah 4,248, menghasilkan GAP positif sebesar +0,065. Nilai GAP yang kecil ini menunjukkan bahwa persepsi dalam hal empati hampir sesuai dengan harapan pengguna, namun masih ada potensi untuk peningkatan.

1) Pernyataan "JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya" mencatat skor harapan sebesar 4,18 dan skor persepsi sebesar 4,24, menghasilkan GAP sebesar +0,06. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup diperhatikan oleh JSS.

2) Pernyataan "Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat" mencatat skor harapan sebesar 4,20 dan persepsi sebesar 4,29, menghasilkan GAP sebesar +0,09. Hal ini

menunjukkan bahwa pengguna merasa fitur-fitur dalam JSS cukup membantu/mempermudah berbagai kalangan.

- 3) Pernyataan "JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna" mencatat skor harapan sebesar 4,21 dan persepsi sebesar 4,26, menghasilkan GAP sebesar +0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup terbantu dengan panduan yang disediakan JSS.
- 4) Pernyataan "Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS" mencatat skor harapan sebesar 4,14 dan persepsi sebesar 4,20, menghasilkan GAP sebesar +0,06. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup diprioritaskan.

Nilai GAP positif pada dimensi *empathy* menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup diperhatikan oleh JSS.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta secara keseluruhan memperoleh angka kepuasan sebesar 88,7%, yang termasuk dalam kategori sangat puas. Hal ini didasarkan pada analisis Model SERVQUAL yang mengukur lima dimensi layanan, yaitu :

1. *Reliability* (Keandalan)

Tingkat kepuasan sebesar 91% menunjukkan bahwa pengguna sangat puas terhadap keandalan layanan JSS. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa layanan selalu tersedia saat dibutuhkan, informasi yang diberikan akurat, fitur berjalan lancar, dan solusi yang ditawarkan sesuai kebutuhan.

2. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Dengan tingkat kepuasan 93% menunjukkan bahwa pengguna sangat puas terhadap tampilan aplikasi, kejelasan menu, kemudahan navigasi, dan aksesibilitas bagi pengguna baru.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Tingkat kepuasan pada dimensi ini mendapatkan angka sebesar 83%. Meskipun masih masuk dalam kategori sangat puas, nilai ini lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal kecepatan respon terhadap keluhan, kemudahan menghubungi dukungan, serta pemberitahuan perkembangan permohonan pengguna.

4. *Assurance* (Jaminan)

Dimensi *Assurance* memperoleh angka tingkat kepuasan sebesar 91,5 %, menunjukkan bahwa pengguna merasa aman dalam menggunakan aplikasi, percaya terhadap perlindungan data pribadi, serta menilai kualitas layanan secara keseluruhan sebagai terpercaya dan nyaman.

5. *Empathy* (Empati)

Tingkat kepuasan 85 % menunjukkan bahwa pengguna sangat puas terhadap perhatian layanan terhadap kebutuhan pengguna. Fitur yang inklusif, panduan yang jelas, serta kemudahan bagi berbagai kalangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan Jogja Smart Service (JSS) berdasarkan karakteristik demografis sebagai berikut:

1. Berdasarkan Usia

Sebagian besar pengguna berada dalam kategori puas hingga sangat puas, terutama pada kelompok usia produktif. Secara keseluruhan, dengan total angka kepuasan sebesar 88,5 % dapat disimpulkan bahwa layanan JSS telah berhasil memenuhi ekspektasi mayoritas kelompok usia, terutama dalam hal keandalan layanan, kemudahan akses, dan jaminan keamanan data. Namun, upaya perbaikan masih diperlukan pada aspek daya tanggap layanan dan peningkatan perhatian.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan jenis kelamin menunjukkan total angka kepuasan sebesar 87,6%, yang termasuk dalam kategori sangat puas. Hal

ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merasa layanan JSS memberikan pengalaman yang positif, meskipun peningkatan pada aspek daya tanggap dan perhatian terhadap kebutuhan pengguna masih perlu dilakukan.

3. Berdasarkan Pendidikan

Kategori tingkat pendidikan menunjukkan total angka kepuasan sebesar 87,5%, dapat disimpulkan bahwa layanan JSS telah mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai jenjang pendidikan. Fitur-fitur layanan dinilai mudah digunakan dan dapat diandalkan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan pada dimensi *responsiveness*, terutama kecepatan dan kejelasan respons layanan terhadap pengguna dari semua kalangan pendidikan.

4. Berdasarkan Frekuensi Penggunaan

Dengan total angka kepuasan sebesar 87,6%, menunjukkan bahwa pengguna dari berbagai frekuensi penggunaan (harian, mingguan, bulanan, tidak tentu) secara umum merasa puas terhadap kinerja layanan JSS. Ini mencerminkan bahwa konsistensi layanan tetap terjaga meskipun intensitas penggunaan berbeda-beda. Namun, dimensi *responsiveness* menunjukkan angka kepuasan yang paling kecil secara konsisten di semua kelompok, mengindikasikan perlunya peningkatan kecepatan dan efektivitas respons terhadap pengaduan atau pertanyaan pengguna.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk peningkatan layanan Jogja Smart Service (JSS) adalah:

1. Meningkatkan infrastruktur teknologi untuk memastikan layanan selalu tersedia dan dapat diakses tanpa gangguan.
2. Memperbarui desain aplikasi agar lebih ramah pengguna dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.
3. Menyediakan fitur tutorial interaktif bagi pengguna baru untuk meningkatkan pemahaman terhadap layanan yang tersedia.
4. Meningkatkan kecepatan respons terhadap keluhan dan pertanyaan pengguna, baik melalui aplikasi, website maupun media sosial.
5. Meningkatkan transparansi mengenai kebijakan privasi dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang perlindungan data pribadi.
6. Memperluas akses layanan bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses digital, seperti lansia atau penyandang disabilitas.
7. Menyediakan layanan pendampingan atau customer service berbasis komunitas untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan JSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, H.J. (2012). Analisis Kepuasan Konsumen (SERVQUAL Model dan Important Performance Analysis Model). Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Media Ekonomi.
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (2021). Dirjen Bina Adwil: Konsep Smart City harus layak huni dan berkelanjutan.
- Diskominfosan Kota Yogyakarta. (2023). Laporan Tahunan Diskominfosan Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35–45.
- Hasibuan, H., & Sulaiman, O.K. (2019). *Smart City*, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal UISU : Buletin Utama Teknik* Vol. 14, No. 2, Januari 2019.
- Hidayat, I., & Soetarto, H. (2022). *Smart City : Konsep Kota Cerdas Era Kontemporer (Studi Kebijakan Smart City Di Kabupaten Sumenep)*. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja* Vol. 17, No 1.
- Kotler, P. (2007). Manajemen Pemasaran. Edisi Ke-12. Jakarta: PT Indeks.
- Nugroho, R., Aditya, S., & Handayani, T. (2023). Efektivitas Kampanye Sosialisasi Layanan Publik Digital. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(3), 89–98.
- Nurmawan, A. R., dkk. (2019). Analisis efektivitas program terminal parkir elektronik sebagai perwujudan smart city Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and Nasional Seminar*, 10(1).
- Pranata, R. E., & Haryanto, H. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan BRT Trans Tangerang Pada Koridor 2. *Jurnal Logistik*, 9(2), 123-134.
- Prasetyo, B. (2021). Efisiensi Pelayanan Publik melalui Jogja Smart Service. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 8(3), 45–56.
- Prihastono, E. (2012). Pengukuran Kepuasan Konsumen Pada Kualitas Pelayanan Customer Service Berbasis Web. *Dinamika Teknik*, 6 (1), 14-24.
- Rahardjo, W. (2023). Pentingnya Fitur Personalisasi dalam Aplikasi Layanan Publik. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 9(1), 15–23.
- Rahmawati, L., Santoso, D., & Putri, A. (2022). Literasi Digital dan Kepuasan Pengguna Layanan Publik Digital. *Jurnal E-Government*, 15(1), 33–50.
- Ramli, M. (2017). Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik* Volume 5, No. 2.
- Sari, R., & Prasetyo, B. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Jogja Smart Service. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 105–115.
- Siregar, S., & Lestari, F. A. (2020). Penggunaan Aplikasi E-Government dalam Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 45-58.
- Sosialisasi Jogja Smart Service (JSS).
(<https://danurejankec.jogjakota.go.id/detail/index/22873>).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, A., & Fadillah, I. (2019). Pengaruh Karakteristik Demografis terhadap Penerimaan Aplikasi Teknologi di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informasi*, 7(2), 101-115.
- Supriyanto S., Ernawaty. 2010. *Pemasaran Industri Jasa Kesehatan*. C.V ANDI OFFSET : Yogyakarta.
- Wijaya, E., Rachman, T., & Dewi, M. (2023). Keamanan Data dalam Layanan Digital Pemerintah. *Jurnal Informatika dan Komunikasi*, 11(4), 112–123.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Evaluasi program pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN
KUESIONER PENELITIAN

Perkenalkan.

Saya Raditya Radiatmiko Putera, mahasiswa Magister Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka Palembang, sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tesis dengan judul *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Jogja Smart Service (JSS): Perspektif Masyarakat Kota Yogyakarta*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan JSS. Data yang Anda isi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan akademik.

Terima kasih atas partisipasi Anda

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan.
2. Bapak/Ibu/Sdr berikanlah tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang tersedia dengan memberi tanda checklist (✓) pada salah satu dari lima alternatif pilihan jawaban (1,2,3,4,5).
3. Pilihan jawaban :
 - 1 = Sangat Tidak Setuju
 - 2 = Tidak Setuju
 - 3 = Netral
 - 4 = Setuju
 - 5 = Sangat Setuju

I. Informasi Responden

1. Usia :

- < 20 tahun
- 20-30 tahun
- 31-40 tahun
- > 40 tahun

2. Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

3. Tingkat Pendidikan Terakhir :

- SD
- SMP
- SMA
- Diploma/S1
- S2/S3

4. Frekuensi Penggunaan JSS :

- Harian
- Mingguan
- Bulanan
- Tidak tentu

II. Pernyataan Penelitian

Reliability (Keandalan)											
No.	Pernyataan	Harapan (Sebelum Menggunakan JSS)					Persepsi (Setelah Menggunakan JSS)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Layanan JSS selalu tersedia saat saya membutuhkannya.										
2.	Informasi yang disediakan oleh JSS selalu akurat.										
3.	Fitur-fitur dalam JSS berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan.										
4.	JSS memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan saya.										

Tangibles (Bukti Fisik)											
No.	Pernyataan	Harapan (Sebelum Menggunakan JSS)					Persepsi (Setelah Menggunakan JSS)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5.	Aplikasi JSS mudah dipahami oleh pengguna baru.										
6.	Aplikasi JSS mudah digunakan dan menu-menunya jelas.										
7.	Proses pengisian formulir atau penggunaan fitur dalam JSS sederhana.										
8.	JSS memiliki tampilan yang menarik dan tidak membingungkan.										

Responsiveness (Daya Tanggap)											
No.	Pernyataan	Harapan (Sebelum Menggunakan JSS)					Persepsi (Setelah Menggunakan JSS)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9.	JSS merespon permintaan atau keluhan pengguna dengan cepat.										
10.	Tim dukungan JSS mudah dihubungi ketika saya menghadapi masalah.										
11.	Ada pemberitahuan langsung terkait perkembangan permohonan saya di JSS.										
12.	Pengaduan saya melalui JSS segera ditangani dengan tuntas.										

<i>Assurance (Jaminan)</i>											
No.	Pernyataan	Harapan (Sebelum Menggunakan JSS)					Persepsi (Setelah Menggunakan JSS)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
13.	Saya merasa aman menggunakan aplikasi JSS untuk keperluan administratif.										
14.	Data pribadi saya terjamin keamanannya oleh JSS.										
15.	Layanan yang disediakan oleh JSS dapat dipercaya sepenuhnya.										
16.	Saya merasa nyaman menggunakan JSS karena kualitas pelayanannya terjamin.										

Empathy (Empati)											
No.	Pernyataan	Harapan (Sebelum Menggunakan JSS)					Persepsi (Setelah Menggunakan JSS)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
17.	JSS memberikan perhatian terhadap kebutuhan spesifik saya.										
18.	Fitur-fitur dalam JSS dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan masyarakat.										
19.	JSS memberikan panduan yang jelas dan informatif bagi pengguna.										
20.	Saya merasa diperhatikan dan diprioritaskan saat menggunakan JSS.										